

Dezembro, 2020

v.1, n.8, 2020

Revista **Multi**Atual

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655184

Grupo MultiAtual Educacional
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São Vicente –
Formiga – MG. CEP: 35.574-564
<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente**Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592**www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Dezembro/2020**Editor-chefe:** Jader Luís da Silveira**Editores executivos:** Heloisa Alves Braga e Ricardo Ferreira de Sousa**Editores adjuntos:** Guilherme de Andrade Ruela, Glauber de Araujo Barroco Lobato e Ricael Spirandeli Rocha**Revisores**

Dr. Márcio Pironel	Ma. Juliana Lopes Leis de Moraes
Dra. Mariana Silva Santos	Dr. Francisco de Sousa Júnior
Ma. Luana Ferreira dos Santos	Dra. Lílian Amaral de Carvalho
Ma. Claudia Maria Soares Rossi	Me. Cláudio Alves Pereira
Ma. Joice Laís Pereira	Dr. Niltom Vieira Junior
Me. Gabriel de Oliveira Soares	Esp. Dandara Lorrayne do Nascimento
Me. Guilherme de Andrade Ruela	Dra. Viviane Lima Martins
Dra. Deyse Almeida dos Reis	Ma. Patrícia Ferreira Santos Guanãbens
Ma. Ana Paula Cota Moreira	Ma. Angerlânia Rezende
Ma. Suelem Cristina Alves	Ma. Tatiany Michelle Gonçalves da Silva
Me. Igor Aparecido Santana das Chagas	Dr. Wellington Marçal de Carvalho
Me. Camilla Mariane Menezes Souza	Ma. Heloisa Alves Braga
Me. Gabriel Monteiro de Souza	Dra. Haiany Aparecida Ferreira
Ma. Jocilene dos Santos Pereira	Esp. Adriléia de Moura Lima
Me. Rodrigo Viegas Moure	Me. Arthur Lima de Oliveira
Me. Glauber de Araujo Barroco Lobato	Esp. Resiane Paula da Silveira
Me. Ricardo Ferreira de Sousa	Esp. Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira
Dr. Danilo Arnaldo Briskievicz	Esp. Érica dos Santos Carvalho
Me. Daniel Henrique Miguel de Souza	Esp. Marcus Vinícius Dutra de Magalhães
Esp. Ricael Spirandeli Rocha	Esp. Igor Cardoso Costa
Esp. Alessandro Moura Costa	Esp. Manoel Lucas Bezerra de Lima
Ma. Marcela de Melo Fernandes	Esp. Jader Luís da Silveira
Ma. Joice Stella de Melo Rocha	

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

Capa: Jader Luís da Silveira

Autor Corporativo

**Grupo
MultiAtual
Educativo**

*Transformando
Vidas através da
Educação*

Grupo MultiAtual Educacional

CNPJ 35.335.163/0001-00

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

EDITORIAL - v.1, n.8, 2020	05
Ricael Spirandeli Rocha, Heloisa Alves Braga, Glauber de Araujo Barroco Lobato	
APLICATIVOS MÓVEIS PARA O ESTIMULO DA FALA EM CRIANÇAS COM TEA: UMA REVISÃO DA LITERATURA	08
Ieda Cicotti de Jesus, Rudvan Cicotti Alves de Jesus, Niltom Vieira Junior	
A HORTA ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DIDÁTICO-SOCIAL	19
Anicely Débora Rodrigues Fonseca; Marcelo Reis Maiaatrícia Pereira Paulino	
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E DA POLÍTICA PÚBLICA UAB NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	28
Luan de Jesus Oliveira	
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	40
Cíntia Nazaré Oliveira Pires, Dandara Lorrayne do Nascimento	
ARTE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO ALUNO	55
Ricardo Macedo Teixeira	
GESTÃO DE PESSOAS: ESTILOS DE LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO	65
Ana Sílvia Tavares Bias, Wellington Marçal de Carvalho	

Editorial v.1, n.8, 2020

Edição Dezembro

Caros leitores,

Chegamos ao primeiro ano de nossa revista e com oito números publicados. Em cada publicação crescemos continuamente, contribuindo na divulgação científica e na luta pela educação integral e de qualidade.

Mesmo com os percalços de um ano marcado pela pandemia da COVID-19, acreditamos que a educação perpassa os muros da escola, chegando remotamente nas residências dos estudantes de diversas formas midiáticas, acolhendo assim, submissões em fluxo contínuo que possam corroborar com o universo pedagógico e ações educacionais.

Neste ano trabalhamos continuamente para ampliar as informações sobre a revista, expandindo a indexação em doze diretórios e bases de dados que auxiliam na divulgação do saber. Dessa forma, como efeito desse trabalho, seguimos registrados nas bases: Academic Resource Index - ResearchBib; DIADORIM - Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras; LivRe - Revistas de Livre Acesso; Latindex; Google Acadêmico; ISSN Internacional; ISSU - Digital Publishing Platform for Magazines, Catalogs, and more; Index Copernicus Internacional (IC); Sumários.org; RACAAP - Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal; Directory of Research Journals Indexing e CiteFactor - Academic Scientific Journals.

No intuito de colaborar com a ciência e produção científica, apresentamos seis artigos que destacam temáticas como: inclusão, tecnologia, políticas públicas, sustentabilidade, arte e gestão de pessoas.

Dentre os artigos publicados nesta edição, o primeiro artigo, *Aplicativos móveis para o estímulo da fala em crianças com TEA: uma revisão da literatura*, de Ieda Cicotti de Jesus, Rudvan Cicotti Alves de Jesus e Niltom Vieira Junior, expõe, a partir de uma revisão da literatura, a importância da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem, tanto da educação regular quanto da educação inclusiva, e do uso de aplicativos como ferramenta de ensino para alunos com TEA.

O segundo artigo, *A horta escolar como instrumento de transformação didático-social*, de Anicely Débora Rodrigues Fonseca, ressalta a importância da conscientização da preservação da natureza, propondo a criação e desenvolvimento de uma horta escolar como ferramenta de transformação didático-social, a qual tem objetivo de reforçar a consciência ambiental para além dos muros da escola, com a prática da sustentabilidade.

O terceiro artigo, *A institucionalização da educação a distância e da política pública UAB na Universidade do Estado da Bahia*, de Luan de Jesus Oliveira, traz dados importantes sobre a educação a distância oferecida pela UNEB a partir de 2014, sintetizando o panorama da oferta e da percepção dos estudantes da modalidade, além de explorar e explicar o Sistema UAB.

O quarto artigo, *Projeto de sustentabilidade na educação infantil*, de (não tem o nome no artigo), evidencia que a conscientização social deve começar na infância para que, ao crescer, seja um cidadão crítico, para isso deve-se usar uma metodologia adequada e buscar o envolvimento da família para que o trabalho seja ainda mais eficaz, aproximando a teoria do cotidiano e motivando práticas sustentáveis, que incentivam os alunos a preservar o meio ambiente e social em que estão inseridos.

O quinto, *Arte como elemento essencial ao desenvolvimento cognitivo do aluno*, de Ricardo Macedo Teixeira, apresenta a relevância do ensino de Artes em toda educação básica, desde o ensino infantil ao ensino médio, ressaltando sua importância para o desenvolvimento cognitivo, crítico e criativo dos alunos, utilizando a pedagogia Montessoriana e a Waldorf para desenvolver a pesquisa.

O sexto e último artigo, *Gestão de pessoas: estilos de liderança no setor público*, de Ana Sílvia Tavares Bias e Wellington Marçal de Carvalho, explica como o setor de gestão tem mudado e como a liderança influencia no desenvolvimento das instituições, principalmente em relação a interação, envolvimento e satisfação dos profissionais das instituições e dos colaboradores.

Finalizamos esse editorial, último de 2020, trazendo uma reflexão sobre a importância da escrita científica para o desenvolvimento de pesquisas relevantes, que trazem inúmeras contribuições para a sociedade, buscando sempre aperfeiçoar o processo de edição, levando continuamente textos publicados à toda comunidade de forma exitosa, a fim de contribuir com a divulgação da ciência e educação.

Boa leitura!

Esp. Ricael Spirandeli Rocha

Ma. Heloisa Alves Braga

Me. Glauber de Araujo Barroco Lobato

APLICATIVOS MÓVEIS PARA O ESTIMULO DA FALA EM CRIANÇAS COM TEA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

MOBILE APPLICATIONS FOR SPEECH STIMULATION IN CHILDREN WITH TEA: A LITERATURE REVIEW

Ieda Cicotti de Jesus

Pedagoga, acadêmica do curso de Pós-graduação lato sensu em Docência (IFMG - Campus Arcos).

E-mail: iedacicotti@gmail.com

Rudvan Cicotti Alves de Jesus

Biólogo Licenciado, acadêmico do curso de Pós-graduação lato sensu em Docência (IFMG - Campus

Arcos). E-mail: cicottijesus@gmail.com

Niltom Vieira Junior

Doutor em Engenharia, licenciado em Matemática, docente do curso de Pós-graduação lato sensu em Docência (IFMG - Campus Arcos). E-mail: niltom.vieira@ifmg.edu.br

RESUMO: O artigo em questão tratará de uma revisão da literatura dos principais materiais que falam sobre o uso da tecnologia no estímulo da fala de crianças com o transtorno do espectro do autismo (TEA), em especial o uso dos aplicativos móveis que foram desenvolvidos especialmente para ajudar tanto na aprendizagem, como no tratamento das crianças autistas, e assim também, alguns desses aplicativos serão analisados, discutido e comentado o seu valor, modo de criação, como ajuda os autistas e o que mais for considerado como relevante para sociedade. O trabalho destaca o seu valor metodológico em dois âmbitos um mostrando a importância da tecnologia no processo ensino aprendizagem, o qual não se pode mais ser negado nem no ensino regular e nem na educação especial, mostrando que a tecnologia é um caminho que deve ser seguido, negá-la pode levar as escolas a um erro que hoje deve ser evitado, pois, a tecnologia faz parte do dia a dia de todos os pais, alunos ou crianças e profissionais. O outro é a ferramenta dos aplicativos, os quais podem contribuir na aprendizagem, na manutenção dos dados e no auxílio no tratamento das crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA). O trabalho levou em consideração a popularidade dos aplicativos os seus criadores, os locais de criação, o valor cobrado ou não, a praticidade em obtê-los, como também, em usá-los, as histórias contidas no processo de criação e os teóricos que indicaram, a ajuda no tratamento da criança com TEA, o auxílio para pais ou profissionais da fonoaudiologia. Todos ajudaram e contribuíram na fundamentação deste texto, e ao mesmo tempo,

10.5281/zenodo.4655184 - Dezembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

abrem uma ponte para trabalhos futuros, onde se possam ver esses aplicativos em prática junto aos alunos.

Palavras-chave: Aplicativos. Crianças. Tecnologia. Transtorno do espectro do autismo.

ABSTRACT: The article in question will deal with a literature review of the main materials that talk about the use of technology in stimulating the speech of children with autism spectrum disorder (ASD), especially the use of mobile applications that have been specially developed to help both in learning and in treating autistic children, and so too, some of these applications will be analyzed, discussed and commented on their value, way of creation, how it helps the autistic and whatever else is considered relevant to society. The work highlights its methodological value in two areas, one showing the importance of technology in the teaching-learning process, which can no longer be denied either in regular education or in special education, showing that technology is a path that must be followed, denying it can lead schools to an error that today should be avoided, as technology is part of the daily lives of all parents, students or children and professionals. The other is the application tool, which can contribute to learning, maintaining data and helping to treat children with autism spectrum transport (ASD). The work took into account the popularity of the applications by their creators, the places of creation, the amount charged or not, the practicality in obtaining them, as well as, in using them, the stories contained in the creation process and the theorists who indicated, help in the treatment of children with ASD, help for parents or speech-language pathologists. Everyone helped and contributed to the foundation of this text, and at the same time, they open a bridge for future work, where you can see these applications in practice with students.

Keywords: Applications. Children. Technology. Autism spectrum disorder.

INTRODUÇÃO

O transtorno do Espectro Autista (TEA) tem características associadas por ser um déficit de caráter qualitativo na expressão da linguagem e de interação social, o mesmo possui um padrão comportamental estereotipado, repetitivo, além de interesses específicos por parte da criança. Refere-se a um transtorno do neurodesenvolvimento, do qual acomete o desenvolvimento do aluno em áreas distintas, afetando principalmente as áreas sócias, comunicativas e comportamentais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

A primeira descrição referente ao autismo foi realizada por Kanner em 1943, o qual se baseou na observação comportamental de algumas crianças, as quais tinham em comum um desligamento da sociedade como característica maior, e também estereotípias motoras como andar na ponta dos pés ou balançar o corpo, e ainda idiossincrasias relacionadas ao uso da linguagem (MESQUITA; PEGORARO, 2013).

No início do desenvolvimento infantil, o TEA envolve quadros clínicos, estes podendo surgir no quadro comportamental da criança em um momento antes ao seu ingresso escolar (SILVA; SOARES; BENITEZ, 2020). Essas alterações podem acontecer por diversas explicações e os déficits acontecem em variados níveis, e esse conjunto de fatores dificulta e limita a aprendizagem do indivíduo. (PAULA; PEIXOTO, 2019).

A inclusão de crianças com TEA tem alavancado grandes desafios e dúvidas no ambiente escolar. Por tal motivo, é importante ressaltar que a criança com TEA possui o direito de ser educada em um ambiente de ensino regular, na qual a escola possa obter adaptações adequadas no processo de ensino-aprendizagem, possuindo com principal finalidade, de que todas elas possam ter uma educação de qualidade, considerando as suas necessidades especiais (ARAGÃO; BOTTENTUIT JUNIOR; ZAQUEU, 2019).

Existem diversos tipos de práticas pedagógicas e terapêuticas que possam reduzir e controlar os sintomas do TEA. Essa variabilidade de práticas, direcionadas para o tratamento do autismo, acontece por existir uma grande variedade e características distintas na apresentação dos casos clínicos (BRASIL, 2000).

Nesse sentido, o uso das tecnologias é uma importante ferramenta, tanto de uso pessoal como educacional, servindo de auxílio para o desenvolvimento cognitivo de crianças com TEA. Como vantagens do uso de tecnologias no ensino, temos o acesso às informações em qualquer lugar de maneira mais rápida, flexível e em tempo real. Isso mostra a eficácia da tecnologia como um recurso para o atendimento das necessidades específicas de crianças com algum transtorno ou déficit, a exemplo, o TEA (ARAGÃO; BOTTENTUIT JUNIOR; ZAQUEU, 2019).

Os Celulares, *smartphones* e *tablets*, são os responsáveis por quebrarem as barreiras do tempo e espaço, já que através destes recursos, a aprendizagem pode acontecer a qualquer momento e a qualquer hora, podendo dinamizar e aperfeiçoar o processo de ensino (RODRIGUES, 2012).

Tendo em vista a necessidade de encontrar novas metodologias para desenvolver a criança com TEA e a utilizando da tecnologia como aliada desse processo. O artigo retrata o uso da tecnologia para o estímulo da fala em crianças com o transtorno do espectro do autismo (TEA), em especial o uso dos aplicativos. Alguns desses aplicativos serão analisados, sendo discutidos valores, modo de criação, e de como podem ajudar no desenvolvimento de seus usuários.

A base desta pesquisa considera materiais disposto na rede mundial de computadores e visa contribuir e auxiliar, os pais, professores e profissionais da fonoaudiologia.

2. TECNOLOGIA E APLICATIVO MÓVEIS

Desde o final do século XX, início do século XXI, que, a tecnologia se mostra ainda mais presente nos principais momentos da vida dos seres humanos. Na educação e no processo ensino aprendizagem, essa presença se torna maior e se faz necessária, de acordo com o desenvolvimento intelectual e social dos alunos. A tecnologia é uma ferramenta que deve estar sempre disponível para ajudar os professores, alunos e escolas.

Neste sentido, Koch (2013) afirma que, a tecnologia oferece recursos pelos quais o professor deve guiar seus educandos, ressaltando que não é a única forma de ensino, mas, não se deve deixar a tecnologia fora do processo ensino-aprendizagem, especialmente para auxiliar alunos com dificuldades específicas. Partindo dessa colocação, buscou-se compreender a situação dos aplicativos móveis para o estímulo da fala em crianças com TEA, revendo os principais materiais e os teóricos que estão disponíveis na internet. Esta possibilidade corrobora com o pensamento de Romero (2016), segundo o qual as tecnologias podem transformar o aprendizado de crianças com TEA, dando a eles a chance de aprender, criar, pensar e interagir auxiliando nas limitações já existentes e desenvolvendo as suas potencialidades.

Aragão, Bottentuit Júnior e Zaqueu (2019) dizem que a tecnologia pode aperfeiçoar a consistência do aprendizado do aluno com TEA, podendo também oferecer distintos recursos como; vídeos, mídias, sons, mapas virtuais, gráficos, simulações e animações, a internet, celulares e *tablete* e etc. Para Caetano, Tomé e

Rosa Junior (2013), afirmam que as dificuldades e os déficits na aquisição e no desenvolvimento da fala, comumente diagnosticado em crianças ou alunos autistas, podem receber ajuda da tecnologia por meio *software* de computador, lembrando que, o acompanhamento de um fonoaudiólogo e outros profissionais da saúde é indispensável e necessário.

Considerando, portanto, os autores supracitados fica claro o valor de contribuição da tecnologia, principalmente com os aplicativos móveis, já que essas ferramentas mostram-se comum atualmente.

3. APLICATIVOS

Com o avanço da tecnologia e a popularização dos aplicativos moveis hoje se pode encontrar um vasto número de aplicativos, incluindo aqueles que são direcionados para o auxílio no desenvolvimento da fala como:

- 1- Aprendendo Adjetivos
- 2- Texto Speech
- 3- ABC Autismo
- 4- Autapp
- 5- Aprendendo com Bill e Seus Amigos
- 6- Falando Fotos: Autismo
- 7- Lina Educa
- 8- Livox
- 9- Matraquinha
- 10- Minha Rotina Especial
- 11- Picto TEA
- 12- Autismo Projeto Integrar
- 13- Rotina Divertida
- 14- Comunicaut
- 15- Terapia da Linguagem
- 16- Bubble Téa
- 17- Jade Autism
- 18- Autastico
- 19- Help me Talk

- 20- Autism Help
- 21- TEO
- 22- As Descobertas de Albert.

Existem diversas outras ferramentas disponíveis nas lojas de aplicativos móveis, então, por facilitação, este artigo destacará os quatro primeiros que são: 1- Aprendendo Adjetivos; 2- Speech; 3- ABC Autismo; e 4- Autapp. Esta escolha levou em consideração a popularidade dos aplicativos, os locais de criação, o valor, a praticidade em obtê-los, as histórias e os teóricos que fundamentam essa pesquisa como um todo.

3.1. Aprendendo Adjetivo

Aprendendo adjetivo, é um aplicativo criado e desenvolvido por Bárbara Fernandes, fonoaudióloga que fala sobre o seu trabalho com o desenvolvimento de aplicativos moveis o qual tem contribuído muito no tratamento e na aquisição da fala de crianças com TEA. Bárbara teve essa ideia depois que ela começou a atender crianças autistas em seu consultório (CARVALHO, 2014).

Correlacionando com a visão de Carvalho (2014), o aplicativo “Aprendendo Adjetivo” aumenta o vocabulário, e as opções linguísticas, com ele, a criança diferencia as palavras contrárias e recebem estímulos sonoros para os acertos ou para os erros. O aplicativo ainda propicia aos pais e aos fonoaudiólogos, a opção de acompanhar o progresso da criança e a duração do tempo em uso, servindo como um banco de dados que pode ser acessado a disposição, tanto do responsável pela criança, como pelo profissional que trabalha aos cuidados para com a criança.

Segundo a idealizadora, a procura por seu app foi tão grande e inesperada, que em uma semana após o lançamento, o aplicativo figurou entre os dez aplicativos educativos mais vendidos do *Itunes*, em uma lista que possuía mais de três mil opções, a mesma ainda destaca que o sucesso surgiu também com pais e crianças que não possuíam nenhum distúrbio.

Leite (2012) atesta que esta ferramenta foi considerada destaque no (20º) de Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. O “Aprendendo adjetivo” é totalmente em português, acontece favorece a aprendizagem principalmente através da visão,

audição e tato, onde a criança pode receber orientação ou ela mesma pode manusear sozinha seus conteúdos, pois a ferramenta está facilmente ligada ao desenvolvimento educativo e ao mundo da criança com TEA.

Segundo Carvalho (2014), este aplicativo custa R\$ 19,99, um preço que, pode ser dito como relativamente baixo se levado em consideração a qualidade, os benefícios e a comodidade, considerando principalmente que os dados que ficaram armazenados para uma análise futura pela profissional que trata das crianças.

3.2. Speech

O aplicativo (*SpeeCH*) é outro app foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores do IFMG Campus Formiga, Caetano, Tomé e Rosa Junior (2013), propõem o aplicativo (*Speech*) como uma ferramenta de desenvolvimento da fala a partir da conversão de textos para áudio, de forma automática, pelo próprio aplicativo. Além disso, permite variações de velocidade, podendo ser repetidas, com uma leitura natural de palavra ou frases. Desenvolvido para o sistema operacional *Android*, e com ajuda da tecnologia, tem o (*texto speech*), a ideia principal é associar imagens e textos, ambos podendo ser definidos e ampliados pelo usuário, podendo até inserir imagens do dia-a-dia da criança, podendo ser estimulada de acordo com a orientação de um profissional como a fonoaudiologia, tornando o seu aprendizado ou o seu tratamento em algo do seu cotidiano de vida.

Este aplicativo pode ser utilizado sem conexão com a internet e outro ponto positivo é a sua gratuidade, já que pode ser facilmente baixado na loja *Google play* e ainda conta com uma plataforma online onde você pode ser orientado através de um manual com atualização.

O Instituto Federal de Minas Gerais o Campus Formiga destaca que, o uso do aplicativo é simples e muito intuitivo, possibilitando que, qualquer criança de faixa etária baixa, possa fazer uso, com um simples toque na tela.

3.3. ABC Autismo

Este aplicativo foi selecionado pela facilidade de encontra-lo, em função da sua popularidade, pois, o mesmo é um dos aplicativos mais conhecido no meio de atuação

entre a população interessada no tema. O site Agência Brasil do Rio Janeiro em (2015) já, a bastante tempo, informava que o aplicativo ABC Autismo dezenas de milhares de downloads. A página ainda coloca que o app auxilia crianças e adolescentes autistas com dificuldades na aprendizagem da fala.

ABC Autismo, segundo Aragão, Bottentuit Júnior e Zaqueu (2019), foi desenvolvido pelo Instituto Federal de Alagoas em colaboração com a Associação dos Amigos Autistas. A estrutura do aplicativo é baseada em quatro níveis de dificuldades, assim, a criança pode alterar figuras, formas, letras e sílabas, como também pode formar palavras de acordo com sua compreensão.

Farias, Silva e Cunha (2014), em experiências praticas com o aplicativo ABC Autismo, consideram que o desempenho das crianças foi considerado satisfatório, e que as quantidades de erros são mínimas, podendo até passar despercebidas, ou não ser levadas em consideração em um contexto geral.

Aragão, Bottentuit Júnior e Zaqueu (2019), contudo reforçam a importancia de que sempre haja acompanhamento profissional especializado, pois, aplicativos devem ser considerados ferramentas complementares e auxiliares no tratamento e desenvolvimento das crianças. O ABC Autismo também é gratuito e pode ser baixado para o sistema Android na loja do Google Play.

3.4. Autapp

O Autapp possui diversos comentários positivos na lista de aplicativos para aquisição de linguagem, letramento ou tratamento de crianças com TEA. De acordo com Aragão, Bottentuit Júnior e Zaqueu (2019), trata-se de uma ferramenta gratuita e de uso bastante simples, desenvolvido por um projeto de engenharia da computação da faculdade SATC.

Este projeto buscou contribuir de forma divertida para a aprendizagem das crianças com TEA, desenvolvendo também as questões motoras, reconhecendo cores e formas. O destaque principal do aplicativo é que ele apresenta um personagem principal chamado Erick, o qual, busca estimular as crianças com frases que valorizam questões relacionadas aos sentimentos, as emoções e a interação das crianças com TEA, frases do tipo “o que você está sentindo?” e “vamos brincar?”. O Autapp ainda conta com aspectos visuais e de linguagem bastante chamativos.

Castelo Branco (2019) define o aplicativo como uma ferramenta que busca ensinar com diversão, a qual incentiva as crianças a reconhecer suas emoções e a emoção do outro que está a sua volta, tentando diminuir o isolamento social, comum em algumas crianças com TEA.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho apresentou uma breve revisão sobre a disponibilidade de aplicativos móveis que, estimulam e contribuem para aprendizagem de crianças com TEA. Algumas de suas características fundamentais foram apresentadas ressaltando-se, porém, a importância do acompanhamento especializado para o seu uso e acompanhamento.

De toda forma, valoriza-se o desenvolvimento de tais ferramentas, especialmente aquelas com acesso facilitado a toda a população, pois, trata-se de um dos usos mais importantes da tecnologia, àquela com pressupostos sociais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGENCIA BRASIL. **Aplicativo educacional ABC Autismo tem quase 40 mil downloads**. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2015-11/aplicativo-educacional-abc-autismo-tem-quase-40-mil-downloads>>. Acesso em: 01 de Out. de 2020.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. DSM-5**. American Psychiatric Association. Tradução: NASCIMENTO, M. I. C. *et al.*; Revisão Técnica: CORDIOLI, A. V. *et al.* 5ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ARAGÃO, M. C. M.; BOTTENTUIT JÚNIOR, J. B.; ZAQUEU, L. C. Costa. Uso de aplicativos para auxiliar no desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista. **Olhares & Trilhas**. Uberlândia. vol. 21, n. 1. Jan/abril. 2019

BRASIL. **Autismo: orientação para os pais**. Casa do Autista - Brasília: Ministério da Saúde, 2000.

CAETANO, S. C.; TOMÉ, B. O.; ROSA JUNIOR, C. B. **Text to Speech: tecnologia para desenvolvimento da fala em crianças com necessidades especiais**. Seminário de iniciação científica IFMG. Instituto Federal de Minas Gerais. 2013. Disponível em: <<https://www.ifmg.edu.br/sic/edicoes-anteriores/resumos-2015/text->

[to-speech-tecnologia-para-desenvolvimento-da-fala-em-criancas-com-necessidades-especiais.pdf](#)>. Acesso em: 30 de Set. de 2020.

CARVALHO, V. **Fonoaudióloga cria aplicativos para crianças autistas e com dificuldade na fala.** Razões para acreditar. .2014. Disponível em: <<https://razoesparaacreditar.com/fonoaudiologa-cria-aplicativos-para-criancas-autistas/>> Acesso em: 29 de Set. de 2020.

CASTELO BRANCO, K. S. **Avaliação de aplicativos educacionais desenvolvidos para o ensino de crianças com transtorno do espectro autista.** Monografia de graduação apresentado ao apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará. Russas, 2019. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/50976/1/2019_tcc_kscastelobranco.pdf> Acesso em: 01 de Out. de 2020.

FARIAS, E. B.; SILVA, L. W. C.; CUNHA, M. X. C. ABC AUTISMO: Um aplicativo móvel para auxiliar na alfabetização de crianças com autismo baseado no Programa TEACCH. *In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI)*, 10. , 2014, Londrina. **Anais do X Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação.** Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2014 . p. 458-469.

KOCH, M. Z. **As tecnologias no cotidiano escolar: uma ferramenta facilitadora no processo ensino-aprendizagem.** Monografia de Especialização apresentado ao programa de Pós-Graduação à Distância em Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. Rio Grande do Sul. 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/498/Koch_Marlene_Zimmermann.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 22 de Set. de 2020.

LEITE, C. **Aplicativos ajudam crianças com autismo, distúrbio de fala e linguagem.** Casa Saudável. 2012. Disponível em: <<https://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2012/11/01/aplicativos-ajudam-criancas-com-disturbios-de-fala-e-linguagem/>>. Acesso em: 29 de Set. de 2020.

MESQUITA, Wanessa Santos; PEGORARO, Renata Fabiana. Diagnóstico e tratamento do transtorno autístico em publicações brasileiras: revisão de literatura. **Journal Of The Health Sciences Institute**, v. 3, n. 31, p. 324-329, 2013.

PAULA, J. B.; PEIXOTO, M. F. **A Inclusão do Aluno com Autismo na Educação Infantil: Desafios e Possibilidades.** Cadernos da Pedagogia, v. 13, n. 26, p. 31-45, Out/Dez 2019.

RODRIGUES, C. **Universidade Trocam Livros por Tablets em Cursos a Distância.** Portal Aprendiz. 2012. Disponível em: <<https://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2012/05/02/universidades-trocam-livros-por-tablets-em-cursos-a-distancia/>> Acesso em: 12 de Out. de 2020.

ROMERO, P. **O aluno autista: avaliação, inclusão e mediação.** Prefácio de Eugênio Cunha. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2016.

SILVA, M. D.; SOARES, A. C. B.; BENITEZ, P. Software mTEA: do Desenho Computacional à Aplicação por Profissionais com Estudantes com Autismo. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Bauru , v. 26, n. 1, p. 51-68, Mar. 2020.

Recebido em 28 de outubro de 2020

Publicado em 18 de dezembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

JESUS, Ieda Cicotti de. JESUS, Rudvan Cicotti Alves de. VIEIRA JUNIOR, Niltom. Aplicativos Móveis para o Estimulo da Fala em Crianças com TEA: Uma Revisão da Literatura. *Revista MultiAtual*, v. 1, n. 8, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/12/aplicativos-moveis-para-o-estimulo-da.html>

A HORTA ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DIDÁTICO-SOCIAL

Anicely Débora Rodrigues Fonseca

Graduada em Ciências Biológicas - Ênfase em Gestão Ambiental, Especialização em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Lavras/MG. Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (FAE/UFMG). Professora da rede pública estadual de Minas Gerais.

elyanic123@gmail.com

Marcelo Reis Maia

Graduado em Arquitetura e Urbanismo (Izabela Hendrix 1998), pós-graduado em Arquitetura Contemporânea, Projeto e Crítica (PUC-MG 2001), mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP, 2006), e doutor em Arquitetura e Urbanismo (FAU/USP 2013). Professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

marcelo.maia@gmail.com

RESUMO

O ensino aprendizagem dos conteúdos escolares precisa perpassar os muros da escola para alcançar toda a comunidade escolar. A sociedade encontra-se diante um dilema que é a preservação do meio ambiente X o desenvolvimento populacional. Enquanto a população não se conscientizar de que sem os devidos cuidados com os recursos naturais nossa espécie e as demais irão se extinguir o problema continuará. Logo é necessário a transformação didático-social para que haja uma mudança de pensamento e comportamento nas gerações futuras. Diante disso, este projeto apresenta a importância da horta escolar para a preservação do meio ambiente e para as demais espécies, possibilitando abordar temas como meio ambiente e escola, compostagem dentre outros. As atividades foram desenvolvidas na Escola Estadual Pedro Evangelista Diniz, Ibirité – MG, junto aos alunos do Ensino Médio. A metodologia utilizada foi o da pesquisa-ação, que contou com a participação dos alunos na organização de hortas. Como resultado desta proposta de implantação da horta escolar, obteve-se conhecimentos sobre pragas de hortaliças, importância da composteira, e implantação da horta familiar. Desta forma, conclui-se que o trabalho desenvolvido irá levar os alunos a mudanças no pensamento quanto a preservação

da água e do meio ambiente. E que o professor utilizando a horta, pode associar os conteúdos teóricos à prática cotidiana.

PALAVRAS-CHAVE: horta escolar, agricultura sustentável, Educação Ambiental

ABSTRACT

The teaching and learning of school content needs to cross the school walls to reach the entire school community. Society faces a dilemma that is the preservation of the environment X population development. As long as the population is not aware that without proper care for natural resources, our species and the rest will be extinguished, the problem will continue. Therefore, the didactic-social transformation is necessary for there to be a change in thinking and behavior in future generations. Therefore, this project presents the importance of the school garden for the preservation of the environment and for other species, making it possible to address issues such as the environment and school, composting, among others. The activities were developed at the Pedro Evangelista Diniz State School, Ibirité - MG, with high school students. The methodology used was that of action research, with the participation of students in the organization of gardens. As a result of this proposal to implement the school garden, knowledge was gained about vegetable pests, the importance of the compost, and the implementation of the family garden. Thus, it is concluded that the work developed will lead students to changes in thinking regarding the preservation of water and the environment. And that the teacher using the vegetable garden, can associate the theoretical contents with the daily practice.

KEYWORDS: school garden, sustainable agriculture, Environmental Education

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, como consequência da globalização e do desenvolvimento da sociedade, no que se refere à acessibilidade de informações via internet e grande disponibilidade de alimentos devido à modernidade das máquinas agrícolas e do uso de agrotóxicos e produtos químicos, ocorreu um distanciamento cada vez maior das pessoas com a agricultura familiar e com o meio ambiente dentre outros problemas como a falta do consumo consciente. Esta lacuna na qual o ser humano se encontra deve ser reestruturada e preenchida com antigos e novos conhecimentos visando um ambiente sustentável que contemple e respeite todos os seres vivos. A instituição escolar é um espaço formador de cidadãos, onde crianças, adolescentes e jovens

passam grande parte de suas vidas dividindo e aprendendo saberes. Por isso, projetos destinados à construção de valores tendem a transformar e modificar um país.

O projeto-ação “A horta escolar como instrumento de transformação didático-social” ocorreu na Escola Estadual Pedro Evangelista Diniz (EEPED), situada na Rua Maria do Rosário, 15, Centro, Ibirité que pertence à Grande BH e ainda carregar um ar interiorano devido as paisagens e a presença de hortas que alimentam Belo Horizonte e a região metropolitana.

Segundo Daneliv (2016) a partir da horta é possível desenvolver conceitos básicos, histórico da agricultura, educação ambiental e alimentar, além de associar o conteúdo à prática de forma experimental e concreta, apontando para uma vida saudável através de costumes simples do dia-a-dia na escola.

O presente trabalho pretende atingir os participantes e os demais discentes em prol de uma sociedade consciente quanto sua saúde e a dos demais ressignificando o processo de produção dos alimentos.

O projeto “A horta escolar como instrumento de transformação didático-social” tem como objetivo geral fomentar entre os discentes da Escola Estadual Pedro Evangelista Diniz hábitos saudáveis e a construção de hortas em suas residências e que estas atitudes possam permear entre seus familiares sendo uma atividade continua no ambiente escolar. De acordo com Ferreira (2013) a metodologia para qualquer trabalho escolar que vise o desenvolvimento do educando deve focar em um processo contínuo de formação e desenvolvimento. O cultivo de hortas orgânicas dentro da escola proporciona o contato do aluno com meio ambiente, enfatizando a importância da produção dos alimentos, presença de áreas verdes, da reciclagem e consumo consciente.

A horta será usada como ferramenta para a associação da teoria da sala de aula a prática cotidiana visando desenvolver o processo ensino aprendizagem a partir de diferentes temas como fotossíntese, alimentação saudável e Educação Ambiental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A metodologia utilizada foi o da pesquisa-ação que de acordo com Engel (2000), esta investigação supera lacunas entre a teoria e a prática intervindo de modo inovador durante o processo de pesquisa. Buscando contextualizar e adaptar cada atividade em prol ao seu público-alvo de modo a melhorar a compreensão de todos envolvidos fomentando resultados positivos e com novas perspectivas para outros projetos.

De acordo com Morgado (2008) a escola pode ser um espaço privilegiado ao perceber a importância da gestão dos resíduos sólidos e sua destinação correta (oficina de reciclagem, coleta seletiva e uso dos resíduos orgânicos na produção da compostagem). Formar uma visão crítica entre os educandos no que se refere ao tema “lixo” preservando a água e o meio ambiente para as atuais e futuras gerações.

Ainda segundo Morgado (2008) a horta quando inserida na escola representa um laboratório vivo possibilitando diversas atividades pedagógicas que irão auxiliá-lo no processo de ensino-aprendizagem. Uma ferramenta a mais tanto para o educador de Ciências quanto para as demais áreas do conhecimento por ser um projeto interdisciplinar. Para a autora a ação participativa na produção de hortaliças despertam mudanças no comportamento alimentar dos alunos, atingindo assim seus familiares. As tarefas realizadas na escola tendem a se comportar como um ciclo que perpetua na família, na sociedade, e retorna para o ambiente de origem.

Reconhecer que a água é um bem valioso e deve ser preservada através do uso o consumo consciente sobre os bens e serviços de nossa sociedade. Leonard (2011) ressalta que os ser humano desconectam de sua essência quando se distancia da natureza esquecendo de sua extrema importância quando se torna adultos e passam a dar mais valor às coisas materiais e menospreza o que realmente importa que são os recursos naturais e o meio ambiente que os cerca. Leonard (2011) afirma que a água é o recurso natural em que mais nitidamente se pode ver inter-relação entre os sistemas pela água estar presente no ambiente, nos seres vivos e no ar e conseqüentemente sem ela não há vida.

Eno (2015) aponta a necessidade de uma agricultura de caráter autossustentável sendo menos agressiva ao meio ambiente. Sua recomendação é a utilização de esterco de animais, rotação de cultura, adubação verde, compostagem

e controle biológico de pragas e doenças. Um desafio diante de tantos produtos químicos disponíveis para uso nos vegetais voltados para o crescimento, desenvolvimento e combate a pragas.

Souza (2018) vem através de seu artigo reforçar que a horta ao ultrapassar o ambiente escolar tende a interagir e socializar a todos desenvolvendo assim a educação ambiental. Pois a Educação Ambiental deve ser contínua, multidisciplinar, integradas as diferenças regionais e voltadas para os interesses nacionais sendo uma instrução de todos. É necessário reduzir a irracionalidade do modelo econômico proposto percebendo assim os problemas de degradação ambiental presentes nas cidades.

METODOLOGIA

A escola possui uma área verde de aproximadamente 60 m², constituída por espécies de palmeiras, piteiras do caribe e o solo coberto por gramíneas. E um pátio localizado em frente a cantina de aproximadamente 35 m². Atualmente estão matriculados 488 alunos no Ensino Médio Regular. São jovens e adultos distribuídos em dois turnos, sendo 272 no período diurno e 216 noturno. Sendo que o projeto foi aplicado somente no período da manhã com 85 jovens de 15 aos 18 anos. O projeto “A horta escolar como instrumento de transformação didático-social” teve início em junho de 2019 a partir da divisão das turmas em equipes e a cada uma foi entregue o pré-projeto contendo o nome de uma hortaliça e um condimento para o plantio, tabela para coleta de dados referentes à água utilizada até a colheita, distribuição de tarefas entre os integrantes (responsáveis aquisição de materiais, cultivo e coletar dados bibliográficos). A professora de Biologia foi a responsável por dividir, acompanhar e dar assistência as equipes quanto a coleta de informações sobre os vegetais e suas pragas.

O projeto foi dividido em três etapas. Sendo a primeira a apresentação, divisão das equipes, distribuição das tabelas de coleta de informações sobre o gasto diário de água e o plantio de sementes ou mudas. A coleta de informações sobre o consumo diário de água teve como objetivo fazer com que os alunos se conscientizem quanto a importância da preservação e conservação deste bem natural. A segunda consistiu

no cuidado diário com a horta. Já a terceira etapa foi o encerramento em novembro do mesmo ano com a colheita e participação na Feira de Ciências, distribuição de mudas, construção de oficinas e/ou jogos didáticos para apresentação dos resultados

As equipes responsáveis pelo plantio do tomate, alface, almeirão, pimentão, pimenta biquinho, couve aproveitaram os pneus e canteiros de caixotes pré-existentes no pátio da escola para o preparo e plantio de suas hortaliças a partir de sementes ou mudas. Já para o plantio das ramas de batata-doce foram utilizados sacos de rafia e para o cultivo do chuchu e do maracujá, culturas com necessidade de parreira, ambos foram plantados na área verde. Das oitos equipes participantes apenas uma não conclui a tarefa principal que foi o preparo e cultivo da horta entregando somente o jogo didático sobre pragas na cultura orgânica durante a Feira de Ciências.

A equipe responsável pela preparação da composteira para obtenção de adubo orgânico utilizou três baldes de 15 litros para o preparo da mesma, e ficou responsável pela coleta diária de cascas de frutas e legumes na cozinha da escola. A produção da composteira foi destinada para a área verde e plantio das mudas distribuídas durante o evento. Foi apresentado durante a Feira de Ciências três composteiras, sendo uma de pequeno, médio e grande porte para que a comunidade escolar possa aproveitar o lixo orgânico (cascas de legumes, ovos, pó de café) de suas casas e produzir adubo caseiro em diferentes recipientes (garrafas PET, potes de manteiga ou baldes). A horta também foi local de estudo por ser utilizada no planejamento de algumas aulas teóricas associadas à prática. Para o estudar a importância da fotossíntese e pH (potencial de hidrogênio) no solo foram realizadas duas práticas sendo que a primeira se utilizou o pé de boldo na qual foi retirada a luz solar de um de seus galhos com um cone de cartolina e a segunda foram feitas coletas de terra de todas as caixas usadas no plantio.

Visando criar o hábito do cultivo de hortas caseiras como alternativa saudável e econômica para a comunidade escolar cada equipe distribuiu 40 (quarenta) mudas de hortaliças durante a Feira de Ciências. Espera-se, com isso, que as famílias passem a ter hábitos saudáveis a partir do cultivo da horta orgânica.

A tabela 1 refere-se a divisão das equipes, suas hortaliças e resultados.

Tabela 1 – Resultados das equipes

Equipes	Hortaliças	Resultados
1A	Almeirão	Foram plantados e colhidos 15 pés de almeirão. Gastos 120 litros de água.
1B	Batata-doce	Foram plantadas quatro ramas. Foram colhidos 2 quilos. Gastos 800 litros de água.
2A	Tomate	Devido à falta de água na rega as sementes e mudas morreram. Foram feitas quatro tentativas de plantio, mas o resultado foi o mesmo.
2B	Tomate	O tomateiro foi contaminado por fungo e tratado com vinagre (1 para 3 de água). Foram colhidos 300 gr e gastos 245 litros de água.
2C	Chuchu, maracujá	Os quatro pés de chuchu morreram. O maracujá está jovem. Foram gastos 240 litros de água.
2D	Condimentos	As mudas distribuídas foram retiradas de um único pé vistoso de manjeriço. Foram colhidos pimentão e pimenta biquinho. Foram gastos 200 litros de água.
3A	Couve, alho	Devido à falta de luz solar a couve desenvolveu em novembro. Foram colhidos 3 molhos e o gasto de água foi 300 litros. O alho morreu pelo ataque de pulgões. Combate: vinagre e água; água e sabão; água e fumo; água e trigo, mas que não surtiu efeito.
3B	Couve, cebolinha	Exposta a muito sol a couve desenvolve, contudo, sua sombra enfraqueceu a cebolinha, presença de pulgões combatido com fumo macerado na água. Gasto de água 400 litros de água.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos desafios encontrados o projeto ganha novo formato criando novas perspectivas. O cultivo orgânico é um desafio por requerer uma maior vigilância por parte dos participantes, ser lento e susceptível a pragas. Por vezes, os alunos questionaram sobre o uso de agrotóxicos, fertilizantes e a demora na colheita. Diante dessas dificuldades foram realizadas discussões sobre a importância do cultivo orgânico para a nossa saúde evitando produtos químicos. Ambas as equipes chegaram a conclusão de que o gasto de água para o plantio é enorme e que novas técnicas para a continuidade do projeto precisarão ser repensadas visando minimizar o impacto no consumo de água.

Também observaram que os restos de alimentos podem ser aproveitados e transformados em adubo e não descartados diretamente no lixo comum. Por poucos alunos participarem há muito ainda a ser feito, mas será necessário que aconteça no

contra turno para que todos os objetivos sejam alcançados. Estes jovens podem atuar como agentes de seu município obtendo novos pontos de vista para uma carreira futura direcionada para a localidade, pois Ibirité é conhecida como um "município dormitório" na qual as pessoas tendem a se deslocarem para a Belo Horizonte, Contagem ou Betim em busca de emprego. É necessário uma conscientização sobre a importância do plantio no entorno da escola, pois antigamente Ibirité tinha a tradição de hortas familiares, mas que vem se perdendo e carece de incentivo para que a população local trabalhe para voltar esta cultura com o auxílio de novas tecnologias.

Projetos voltados à consciência ambiental são sementes lançadas e que podem ou não germinar. Ou ainda germinarem tardiamente. Por isto devem ser trabalhados incessantemente na sociedade como um todo, mas enfatizados nas escolas. Há muito ainda o que fazer, pois o ser humano, por um tempo, discorreu ser a única espécie no planeta. Vivemos entre teias alimentares e seres vivos diversos que devem ser respeitados assim como seus ambientes. Somos todos responsáveis por nosso planeta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DANELIV, Lucio. **Horta Escolar: um instrumento ecoalfabetizador no Ensino Fundamental**. OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARAENSE NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE – Cadernos PDE. Vol. I, p. 2, 2016.

Disponível em:

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_unicentro_luciodaneliv.pdf> Acesso em: 02 de setembro de 2019.

ENGEL, Irineu Guido. **Pesquisa-ação**. Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191. 2000.

Editora da UFPR. Disponível em:

<http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_16/irineu_engel.pdf> Acesso em: 15 de novembro de 2019.

ENO, Elen Gomes de Jesus. LUNA, Renata Raimundo de. LIMA, Renato Abreu. **Horta na escola: incentivo ao cultivo e a interação com o meio ambiente**. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria, v. 19, n. 1, jan.-abr. 2015, p. 248-253. Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas – UFSM. Disponível em:

<<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/viewFile/19538/pdf>> Acesso em: 02 de setembro de 2019.

FERREIRA, Carlos Alberto. **Os olhares de futuros professores sobre a metodologia de trabalho**. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 48, p. 309-328, abr./jun 2013. Editora UFPR. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/er/n48/n48a18.pdf>> Acesso em: 18 de março de 2018.

LEONARD, Annie. **A história das coisas**: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que consumimos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

MORGADO, Fernanda da Silva. SANTOS, Mônica Aparecida Aguiar dos Santos. **A horta escolar na Educação Ambiental e alimentar**: experiência do Projeto Horta Viva nas escolas municipais de Florianópolis. n.6, p. 3-4, 2008. Revista Eletrônica de Extensão. Disponível em: <<file:///C:/Users/home/Downloads/9531-28986-1-PB.pdf>> Acesso em: 02 de setembro de 2019.

SOUZA, Sandra Noelia da Silva. et. al. **Horta escolar e suas contribuições na promoção da saúde, alimentação saudável e preservação ao meio ambiente**. n.63. p.15-18, março 2018. Disponível em: <<http://www.revistaaea.org/pf.php?idartigo=3081>> Acesso em: 02 de setembro de 2019.

Recebido em 24 de outubro de 2020

Publicado em 18 de dezembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

FONSECA, Anicely Débora Rodrigues. MAIA, Marcelo Reis. A Horta Escolar como Instrumento de Transformação Didático-Social. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.8, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/12/a-horta-escolar-como-instrumento-de.html>

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E DA POLÍTICA PÚBLICA UAB NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Luan de Jesus Oliveira

Mestrando em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação pela Universidade do Estado da Bahia.

Técnico em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Bahia.

luandejesusoliveira@outlook.com

Resumo: Este artigo aborda o processo de introdução da educação a distância (EAD) na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a institucionalização da modalidade na instituição a partir da criação e funcionamento, no ano de 2014, da Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD), vinculada à reitoria e pertencente à estrutura universitária. Em seguida, o trabalho expõe a oferta e a abrangência dos cursos do Sistema UAB da instituição nos territórios de identidade do Estado da Bahia. Complementarmente e visando estudos futuros, o autor analisa aspectos trazidos nos resultados recentes do levantamento diagnóstico realizado, de fevereiro a abril de 2020, com os estudantes do convênio UAB da instituição. Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais abrangente para o mestrado profissional do autor, que visa construir um protocolo para o acompanhamento de egressos do Sistema Universidade Aberta do Brasil da UNEB. Para o objetivo deste artigo, foi realizada uma revisão da literatura a partir dos documentos oficiais relativos à introdução da modalidade na UNEB e à oferta de cursos do Sistema UAB na instituição. Complementarmente, o autor analisou os resultados obtidos a partir das pesquisas realizadas pela instituição com os estudantes e polos. Como resultado da pesquisa tem-se uma síntese do panorama da oferta e da percepção dos estudantes.

Palavras-chave: Sistema Universidade Aberta do Brasil. Educação a Distância. Institucionalização da EaD.

Abstract: This article discusses the process of introducing distance education (EAD) at the State University of Bahia (UNEB) and the institutionalization of the modality in the institution after the creation and functioning, in 2014, of the Academic Unit of Distance Education (UNEAD), linked to the rectory and belonging to the university structure. Then, the work exposes the offer and scope of courses of the institution's UAB System in the identity territories of the State of Bahia. Complementarily and aiming at future studies, the author analyzes aspects brought up in the recent results of the diagnostic survey carried out, from February to April 2020, with the students of

the institution's UAB agreement. This work is part of a more comprehensive research for the author's professional master's degree, which aims to build a protocol for monitoring graduates of the Open University of Brazil System at UNEB. For the purpose of this article, a literature review was carried out based on official documents relating to the introduction of the modality at UNEB and the offer of courses of the UAB System at the institution. In addition, the author analyzed the results obtained from the research carried out by the institution with students and centers. As a result of the research there is a synthesis of the panorama of the offer and the perception of the students.

Keywords: Open University of Brazil System. Distance Education. Institutionalization of distance education.

INTRODUÇÃO

A Educação a Distância no Brasil materializa-se a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9696/96). É no no citado documento que, efetivamente, a modalidade, através do artigo 80:

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 1996)

Posteriormente, três políticas públicas nacionais, coadunadas com a criação de novos campus e universidades federais, fomentaram o processo de ampliação do acesso e interiorização das universidades nos primeiros anos do século XXI: o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado em 2005 para desenvolver a educação a distância a partir da expansão e interiorização; o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, criado em 2007 “com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007); e a implementação das políticas de ações afirmativas para pretos, pardos, indígenas, deficientes, estudantes de escolas públicas e estudantes de baixa renda com a promulgação da Lei 12.711 de 2012. A primeira, é a principal referência para a educação pública distância no país. A Universidade Aberta do Brasil é responsável pela maioria dos cursos de graduação ofertados na rede pública e está presente em 68% das instituições de ensino superior (ABED, 2019).

Neste artigo, buscou-se realizar uma síntese da introdução da educação a distância na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) até a oferta de cursos em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, a institucionalização da educação a distância na UNEB através da criação e funcionamento da Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD), a oferta e a capilaridade dos cursos do Sistema UAB e os resultados do levantamento diagnóstico realizado com os estudantes e polos.

METODOLOGIA

Conforme o objetivo deste trabalho, optou-se pela abordagem qualitativa, visando uma sistematização do conhecimento e a compreensão da lógica interna do nosso objeto de estudo (MINAYO, 2014). Por conseguinte, também foi realizada pesquisa documental para compreensão do arcabouço legal que norteia a oferta e o funcionamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil na UNEB. Os documentos analisados estão na tabela abaixo:

Tabela 1 – Pesquisa documental

Tipo de Documento	Teor
Censo	Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2018
Relatório	Relatório de diagnóstico dos polos que atendem a modalidade educação a distância da UNEB
	Relatório de diagnóstico das percepções e expectativas dos discentes EAD/UNEB
Resolução (CONSU)	Resolução 377/2006 – Autoriza a criação e o funcionamento do curso de graduação em administração
	Resolução 599/2008 – Cria e autoriza o funcionamento do Núcleo de Educação a Distância
	Resolução 600/2008 -Cria e autoriza o funcionamento de cursos vinculados ao NEAD
	Resolução 1.051/2014 – Aprova a criação e implantação da UNEAD
	Resolução 1.108/2014 – Vincula os cursos de graduação a distância (UAB) à UNEAD
	Resolução 1.143/2015 – Vincula os cursos de pós-graduação lato sensu, Ead (UAB) à UNEAD.
	Resolução 1.241/2016 – Aprova o Regimento Interno da UNEAD

Fonte: Elaborado pelo autor.

CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA UNEB

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), criada em 1983 e mantida pelo governo estadual, destaca-se pela educação de qualidade e pelo pioneirismo que se

reflete na história desta instituição multicampi. O Sistema de cotas, por exemplo, hoje adotado sistematicamente na rede federal de ensino superior, foi implementado na universidade ainda no início dos anos 2000, com aprovação do Conselho Superior datada de 18 de julho de 2002.

No que concerne à introdução da educação a distância na UNEB, sua história se confunde com a produção de estudos e pesquisas realizados pela própria universidade, com destaque para as pesquisas realizadas no Departamento de Educação do Campus I, em Salvador.

A implantação da Educação a Distância (EaD) na UNEB está estreitamente associada aos estudos e pesquisas no campo da Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação, iniciados desde 1995. Neste ano, foi implantado o Núcleo de Educação e Tecnologias Inteligentes (NETI), no Departamento de Educação no Campus I (DEDC - I), e constituída a linha de pesquisa no Programa Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC). Criou-se ainda uma Coordenação Central de Educação a Distância, vinculada a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), a qual foi responsável por implantar os primeiros projetos de cursos em EaD da Universidade. Esse processo possibilitou à UNEB se credenciar para a oferta de cursos a distância, junto ao Ministério da Educação (MEC), em 2005. (UNEAD, 2019, p. 8).

Em 2006, forma-se na universidade a primeira turma de um curso na modalidade EaD, no curso de Bacharelado em Administração Pública. No mesmo ano, a Resolução nº 377 do Conselho Universitário (CONSU) autorizou a criação e o funcionamento do curso de Administração na modalidade EaD, no Departamento de Ciências Humanas do Campus V, sediado em Santo Antônio de Jesus, com 500 vagas por turma, sendo 100 destinadas a servidores – efetivos e temporários – da universidade, 3.000 horas e 200 créditos distribuídos em 09 semestres.

No ano de 2008, o Conselho Universitário da UNEB criou e autorizou o funcionamento do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), vinculado ao Departamento de Educação do Campus I, e criou os cursos de licenciatura em biologia, pedagogia, geografia, letras, matemática, história, química e física. No mesmo ano, a UNEB mais uma vez demonstrou seu protagonismo e tornou-se a primeira instituição do Estado a firmar parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), visando formar, principalmente, professores da educação básica não

graduados. Foram ofertadas inicialmente 1.845 vagas para cursos de graduação e 360 vagas para cursos de especialização, distribuídas em 14 polos.

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EAD E DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA INSTITUIÇÃO

No ano de 2014, através da Resolução 1.054 do Conselho Universitário, a UNEB aprova a criação e implementação da Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD) para consolidar a educação a distância na universidade (UNEAD, 2019). A UNEAD é o órgão atualmente responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento, controle, supervisão e avaliação das atividades didático-científicas e administrativas que envolvem a modalidade de educação a distância. (UNEB, 2016).

Em 2015, os cursos de graduação e pós-graduação a distância ofertados pela UNEB por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil foram vinculados à Unidade Acadêmica de Educação a Distância. A UNEAD pertence à estrutura universitária da UNEB e está vinculada à Reitoria. Em sua estrutura, a UNEAD possui Coordenações: Geral; Graduação; Pós-Graduação; Extensão; Tecnologia, Informação e Comunicação; Administrativa. Além das coordenações, a unidade conta com Núcleo Pedagógico; Núcleo de Tutoria; Núcleo de Design Instrucional; Secretaria Acadêmica e Secretaria Unificada de Colegiado dos Cursos. (UNEAD, 2020). São competências da Unidade:

formular, implementar e executar o Projeto Político Pedagógico da UNEB para a educação mediada por tecnologias, em articulação com as Pró-Reitorias e em conformidade com o Projeto Pedagógico Institucional; oferecer, em consonância com os Departamentos, cursos e atividades formativas de graduação, de pós-graduação, de extensão, formação continuada e outros, na modalidade a distância; viabilizar o suporte técnico e tecnológico às atividades necessárias para a oferta de cursos e disciplinas de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade a Distância em articulação com a Unidade de Desenvolvimento Organizacional (UDO); viabilizar o suporte acadêmico e pedagógico para a oferta de cursos e disciplinas de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade a Distância; gerir o ambiente virtual de aprendizagem para o desenvolvimento de atividades à distância; produzir material audiovisual e impresso, quando solicitado, para auxiliar o desenvolvimento das atividades

propostas pelos cursos; planejar, coordenar, gerir e avaliar as atividades de tutoria junto aos cursos ou disciplinas a distância; desenvolver novas metodologias e serviços apoiados em recursos de tecnologias da informação e comunicação na modalidade a distância; fomentar o envolvimento da comunidade acadêmica na modalidade de Educação à distância mediante a articulação contínua com todos os setores da universidade; avaliar e assessorar projetos e experiências na área de Educação à distância da universidade e de outras instituições; fomentar a celebração de parcerias para o desenvolvimento e implementação de ações com outras instituições públicas e privadas, governamentais e não governamentais em cursos na modalidade à distância; e promover, em articulação com as Pró-Reitorias acadêmicas, a realização de congressos, simpósios e outros eventos sobre temas relacionados à EaD. (UNEAD, 2020, p. 15)

Em relação aos cursos ofertados pelo Sistema UAB, a UNEAD assume os seguintes objetivos:

Coordenar todos os núcleos de apoio ao desenvolvimento dos cursos na modalidade à distância; Garantir autonomia e articulação do conhecimento, criando possibilidades futuras de formação continuada (flexibilidade); Garantir e coordenar a produção e elaboração dos materiais multimidiáticos para a efetivação dos módulos de ensino; Formar os professores que comporão equipes multidisciplinares e quadros docentes nos cursos a serem implementados e desenvolvidos; Formar e orientar os tutores que acompanharão os alunos e professores presencial e virtualmente; Promover eventos de extensão para a comunidade unebiana e para a comunidade em geral, conforme demanda do Estado e capacidade instalada da Unidade; Incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre Educação e TIC, enfatizando a EaD, ensino on-line, ambientes interativos, entre outros inúmeros que compõem o cenário desta modalidade; Conceber e desenvolver projetos multidisciplinares de Educação, Tecnologia, Inovação e Ciência, na qual a EaD está inserida. (UNEAD, 2019, p. 9-10).

Ainda em relação a oferta, os cursos da UNEB estão distribuídos em 49 polos credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES). Destes, 23 são polos municipais e 13 estaduais. (UNEAD, 2020). Em levantamento realizado em 2019, a UNEB contabilizou um total de 2.530 alunos matriculados em cursos de graduação e 830 matriculados em cursos de pós-graduação lato sensu, totalizando 3.360 discentes vinculados ao Sistema UAB nos cursos listados abaixo.

Quadro 1 - Cursos do Sistema UAB em oferta na UNEAD (2019)

Curso	Tipo	Status
Licenciatura em Matemática	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Educação Física	Licenciatura	Ativo

Licenciatura em Letras Português	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Física	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em História	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Química	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Geografia	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Ciências da Computação	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Letras Inglês	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Letras Espanhol	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Pedagogia	Licenciatura	Ativo
Licenciatura em Biologia	Licenciatura	Ativo
Especialização em Educação a Distância	Lato Sensu	Ativo
Especialização em Interdisciplinar em Estudos Sociais e Humanidades	Lato Sensu	Ativo

Fonte: UNEAD, 2019.

Em relação à capilaridade da oferta a distância, a UNEB tem presença em 22 dos 27 territórios de identidade do Estado. Na figura abaixo, o alcance da universidade nas modalidades a distância e presencial, com destaque para os territórios de identidade Velho Chico, Litoral Sul, Médio Sudoeste da Bahia, Vale do Jiquiriçá, Portão do Sertão e Bacia do Jacuípe, que são atendidos exclusivamente pela oferta EaD.

Figura 1 – Mapa da capilaridade da UNEB nos territórios de identidade da Bahia.

Fonte: UNEAD, 2019.

A INSTITUCIONALIZAÇÃO É SUFICIENTE? ALGUNS DESAFIOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA UAB NA INSTITUIÇÃO

Apesar da positiva distribuição no Estado e da variedade de cursos esposta na seção anterior, o Relatório de Diagnóstico dos polos que atendem a modalidade a distância da UNEB apontou alguns problemas na estrutura e gestão desses polos, com destaque para

Deficiência na entrega de comprovantes de matrículas dos discentes [Guia de Matrícula]; Informação deficitária no encaminhamento dos casos pendentes de matrícula; Indisponibilidade de cronograma geral dos cursos; Insuficiente informação da programação das atividades presenciais por cursos e disciplinas; Procedimentos com orientações para a dispensa/aproveitamento de disciplinas, pouco claros; Reclamações dos discentes em relação a “falta de comunicação no AVA”, por parte de Professor/Tutor, que demoram muito nas respostas, causando evasão de alunos; Polo de Serrinha sem

coordenação há 4 anos [demandas da unidade atendidas pela Coordenação Geral de Salvador com apoio administrativo]. (UNEAD, 2019, p. 18-19).

Essa problemática também se refletiu no diagnóstico a partir das percepções e expectativas dos estudantes e egressos da UAB/UNEB. O levantamento foi realizado, entre os meses de fevereiro e abril de 2020, com os discentes matriculados, egressos, formados e desistentes, dos cursos do Sistema UAB na UNEB. Do total de 15.367 estudantes, foram obtidas 604 respostas, aproximadamente 9%. Nesse instrumento, a Unidade abordou os seguintes temas: Satisfação para desempenho individual no curso; Avaliações do desempenho do curso; Infraestrutura e qualidade do curso; Avaliação sobre o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do curso; Tutoriais; Interação com professores. (UNEAD, 2020).

O resultado da pesquisa apontou que para 68,5% dos estudantes o curso é/foi a primeira graduação e que 21,7% eram professores da educação básica, o que é um traço importante tendo em vista os objetivos da política pública UAB. Também influi positivamente o dado que 67,8% registraram que o curso cumpriu bem as expectativas. Em relação ao objetivo para a escolha do curso, a maioria informou que escolheu por afinidade/vocação.

Tabela 2 – Motivo de escolha do curso

	Percentual
Sugestão de amigos/familiares	6,5
Progressão na carreira	14,4
Necessidade de formação na área que atua	13,2
Falta de alternativa	9,1
Afinidade /Vocação	56,8

Fonte: UNEAD, 2020.

Em contrapartida, importantes informações foram colhidas sobre os fatores para desistência do curso, dentre o total de respondentes,

25,7% apontaram o fato de conciliar trabalho e estudo, como principal fator, em seguida 24,0% declararam a organização pedagógica do curso, em terceiro lugar 10,9% sinalizaram a organização do tempo como principal dificuldade. Outros fatores foram escolhidos, tais como: interação com tutoria com 6,8%; distância do polo com 5,8%; condições financeiras com 6,1%; Ambiente Virtual de Aprendizagem

[AVA] com 6,5%; infraestrutura dos polos com 3,8%; e 2,2 % alegaram acesso à Internet ou conexão lenta. (UNEAD, 2020, p. 35).

Destaca-se ainda que havia um espaço para que o discente escrevesse livremente críticas e elogios. Nesse local, foram categorizadas críticas à coordenação da UNEAD, do curso, aos docentes, à tutoria, ao polo e críticas relacionadas a questões pedagógicas e técnicas, reafirmando a necessidade, já apontada no Relatório de Autoavaliação Institucional da UNEB, de uma melhor política de acompanhamento de egressos na instituição. Por conseguinte, tendo em vista o baixo número de respostas e as informações colhidas nos relatórios, evidencia-se a necessidade da gestão da UNEAD institucionalizar uma política de acompanhamento do estudante e do egresso adequada às especificidades e objetivos da política pública Universidade Aberta do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os aspectos explicitados neste estudo demonstraram a necessidade de um aprimoramento dos processos de gestão da educação a distância na UNEB. Apesar da grande abrangência e capilaridade dos cursos ofertados, os relatórios de polo e do estudante forneceram informações importantes sobre as deficiências e lacunas relativas ao funcionamento dos cursos do Sistema UAB na Universidade. Desse modo, evidencia-se a necessidade de uma política de acompanhamento do estudante e do egresso que seja especificamente pensada para atender às especificidades do Sistema Universidade Aberta do Brasil e às características do público-alvo desta política pública.

REFERÊNCIAS

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância. **Censo EAD.BR: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2018**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

BRASIL. **Decreto nº6.096** de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm. Acesso em: 22 fevereiro de 2020.

BRASIL. **Lei nº 9394** de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 11 de junho de 2020.

MINAYO, Cecília de Souza (org.) **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: vozes, 2014.

UNEAD. **Relatório de diagnóstico dos polos que atendem a modalidade educação a distância da UNEB**. 2019. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1-8D1Z4HPndBapCLwHi08IJ_VagmzG7fO/view. Acesso em 15 de julho de 2020.

UNEAD. **Relatório de diagnóstico das percepções e expectativas dos discentes EAD/UNEB**. 2020. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1UzdHcvNE09y6li1NnflkjpgwKgbuhwBD5/view>. Acesso em 15 de julho de 2020.

Recebido em 28 de outubro de 2020

Publicado em 18 de dezembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

OLIVEIRA, Luan de Jesus. A Institucionalização da Educação a Distância e da Política Pública UAB na Universidade do Estado da Bahia. *Revista MultiAtual*, v. 1, n. 8, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/12/a-institucionalizacao-da-educacao.html>

PROJETO DE SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cíntia Nazaré Oliveira Pires

*Professora na Educação Infantil pela rede municipal do Rio de Janeiro RJ; Mestranda em Educação –
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; cintiaarielle@yahoo.com.br*

Dandara Lorryne do Nascimento

*Professora de Matemática – IFMG campus Arcos; Mestranda em Modelagem Matemática e
Computacional – CEFET MG; dandaralno@gmail.com*

RESUMO: Muitas vezes a criança pode ser excluída do acesso às práticas que direcionam para a conscientização social, na formação de seres críticos e modificadores, aprendizagem de fatos, conceitos, atitudes, valores e desenvolvimento de suas competências. Este estudo teve por objetivo acompanhar um projeto de sustentabilidade voltado para crianças de dois anos de idade inseridas em turmas de maternal. Com o tema “Sustentabilidade também é coisa de criança”, a pesquisa foi qualitativa por se aproximar da realidade dos indivíduos, sendo realizada durante todo o segundo semestre de 2019. Percebe-se que a participação da família em projetos oportuniza ações democráticas de sucesso e resultados favoráveis ao pleno desenvolvimento da criança, além de despertar no adulto interesses pelo meio ambiente e na preservação de um mundo melhor para seus descendentes. Percebe-se a importância da motivação e de práticas que corroboram a sustentabilidade, visto os relatos posteriores às atividades repassados pelos pais e responsáveis dos estudantes. Conclui-se que o projeto é bem sucedido e alcançou os objetivos propostos tendo sido reconhecido pela Secretaria Municipal de Educação e ganhado destaque em suas redes sociais.

Palavras-chave: Projeto escolcar. Educação Infantil. Docente.

ABSTRACT: Often the child can be excluded from access to practices that lead to social awareness, in the formation of critical beings and modifiers, learning facts, concepts, attitudes, values and developing their skills. This study aimed to accompany a sustainability project aimed at two-year-old children in nursery classes. With the theme “Sustainability is also a child's thing”, the research was qualitative because it is closer to the reality of individuals, being carried out throughout the second semester of 2019. It is noticed that the participation of the family in projects enables successful democratic actions and results favorable to the child's full development, in addition to arousing interests in the adult in the environment and in the preservation of a better world for their descendants. The importance of motivation and practices that corroborate sustainability can be seen, given the reports after the activities passed on by the parents and guardians of the students. It is concluded that the project is

successful and reached the proposed objectives having been recognized by the Municipal Department of Education and gained prominence in its social networks.

Keywords: Schooling project. Child education. Teacher.

1. Introdução

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Para Vinha e Welcman (2010),

a vivência de uma situação qualquer, a vivência de um componente qualquer do meio determina qual influência essa situação ou esse meio exercerá na criança. Dessa forma, não é esse ou aquele elemento tomado independentemente da criança, mas, sim, o elemento interpretado pela vivência da criança que pode determinar sua influência no decorrer de seu desenvolvimento futuro (VINHA; WELCMAN, 2010, p. 683-684).

Neste sentido, foi realizado um projeto, denominado “Sustentabilidade também é coisa de criança”, que surgiu da necessidade de formar cidadãos conscientes e críticos capazes de modificar o meio em que vivem. Reduzir o consumo excessivo através da brincadeira e do lúdico. Pois, é também na Educação Infantil que temos a oportunidade de desenvolver nas crianças uma personalidade moral voltada para o meio ambiente. E, através delas despertar no adulto a consciência de deixar um mundo melhor para seus descendentes. Currie (2000) salienta que,

Devemos trabalhar sempre os seguintes conceitos: a consciência pessoal visando à responsabilidade particular para com o Meio ambiente; a observação detalhada; a organização; a análise; a comunicação; o uso da imaginação e da criatividade; o estabelecimento da segurança e da autonomia na aprendizagem, promovendo uma visão integrada do mundo em que vivemos (CURRIE, 2000, p. 36).

O artigo 255 da Constituição Federal Brasileira de 1988, ao estabelecer que: “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” nos leva a refletir e indagar enquanto educadores sobre a nossa atitude perante o outro, a empatia e o respeito mútuo ao próximo (BRASIL, 1988).

Dessa forma, a pesquisa teve como problema central questionar o mundo em que vivemos e que estamos deixando para os nossos descendentes a partir das vivências proferidas as crianças na educação infantil.

De acordo com Paro (2002, p.7) a escola é “apropriação da cultura humana produzida historicamente” partindo da análise sobre o seu presente, sobre o que já está posto no cotidiano escolar enquanto meta de ação e, com vislumbre num futuro melhor, preencher lacunas, com a intenção de gerir uma educação pública, laica e de qualidade.

Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos com o processo educativo da escola (VEIGA, 1995, p. 12).

A gestão democrática se caracteriza pela força da transformação, estimulando sempre a construção coletiva no sentido de desenvolver valores e sentimentos, próprios de seres humanos com caráter, capazes de nortear suas ações. Logo, faz-se necessário redefinir novos pontos de partida na transposição dos obstáculos, redimensionando a prática pedagógica, de forma que esta atenda àquilo que a maioria deseja. Gadotti, (2000, p.71) analisa que, “construir o projeto pedagógico de uma escola é mantê-la em constante estado de reflexão e elaboração numa esclarecida recorrência às questões relevantes de interesse comum e, historicamente, requeridos”.

Neste sentido, este estudo descreve qualitativamente o projeto “Sustentabilidade também é coisa de criança” voltado para alunos da educação infantil do Espaço de Educação Infantil (EDI) situado na zona oeste do Rio de Janeiro.

2. Metodologia de pesquisa

Esta abordagem ocorreu entre os meses de julho e dezembro do ano de 2019. O tema proposto para o projeto foi “Sustentabilidade também é coisa de criança”, realizado no Espaço de Educação Infantil situado na zona oeste do Rio de Janeiro, foi possível acompanhar as atividades que ocorreram em 19 turmas entre berçário, maternal e pré escola, sendo crianças oriundas das classes populares.

As turmas de educação infantil são compostas por Professor de Educação Infantil (PEI), Professor Adjunto de Educação Infantil (PAEI) e Agente de Educação Infantil (AEI) nas turmas de berçário e maternal. Já nas turmas de pré escola somente o Professor de Educação Infantil. Foi possível verificar em algumas turmas Agente de Apoio a Educação Especial (AAEE) e estagiários que atendiam diretamente crianças com deficiência. As atribuições são iguais com diferença em termos. Na prática em sala de aula todos exercem a mesma função.

Este estudo possui uma abordagem qualitativa, pois possui “interesse amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo” (NEVES, 1996, p.01).

Foram confeccionados materiais lúdicos de acordo com as festividades do mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, utilizando materiais recicláveis, como forma de conscientizar as crianças sobre a importância da reciclagem.

3. Desdobramento do projeto sustentabilidade

No carnaval de 2019 foi proposto aos responsáveis da turma de maternal, a participação de uma oficina em que cada turma confeccionaria um brinquedo pedagógico junto ao responsável reutilizando materiais de reciclagem. Porém, a procura foi baixa. Em uma das turmas, apenas 8% dos familiares compareceram a oficina. Foi realizado chocalho utilizando garrafa de água e as tampas da garrafa.

Diante da dificuldade em motivar as famílias sobre a importância de um mundo sustentável foi criado o projeto “sustentabilidade também é coisa de criança” para que elas se tornassem porta vozes e levassem a conscientização às suas famílias.

3.1 Primeiro momento: festa do projeto sustentabilidade

No mês de julho, no ano de 2019, foi realizada a festa da sustentabilidade dando início ao projeto com a participação das famílias.

Para as danças, foram produzidos chocalhos com garrafas de água e boi bumbá com garrafa pet e bambolê. Para algumas brincadeiras, foram utilizadas garrafas pet, latas de leite e rolos de papel higiênico, demonstrando que

muitas brincadeiras podem ser divertidas e realizadas com as crianças de forma dinâmica sem muito custo.

Laços para o cabelo foram confeccionados com tampinhas de garrafa e alguns tecidos. Esses laços (Figura 1) foram distribuídos de brinde para a comunidade escolar.

Figura 1: Laços para cabelos.

3.2 Primeira atividade: descarte adequado do lixo

É importante ressaltar que nessa atividade as turmas se dividiram em ações que se entrelaçavam e ao mesmo tempo garantiam o contato direto com a natureza e as crianças.

O tema dessa abordagem foi sobre o descarte de lixo. De acordo com Silva (2007, p. 11)

O lixo é um elemento presente na vida de qualquer pessoa, sendo um ótimo tema a ser trabalhado com os alunos, de forma interdisciplinar, objetivando a conscientização e a mudança de atitudes dentro e fora da sala de aula. Assim, a educação ambiental na escola assume um papel preponderante para a formação do sujeito e sua inserção social, propiciando-lhe um agir com consciência e atitude perante os problemas do meio ambiente.

A turma do maternal iniciou com as questões ambientais e a importância do descarte correto do lixo, porém todas as turmas seguiram essa mesma estratégia. Em

sala a docente usou uma música apresentada pelo Aquarela Kids utilizando o “Sapo Zé” que mostra que lixo não deve ser jogado no chão de maneira divertida.¹

Após essa atividade alguns familiares dos estudantes deram um retorno positivo, relatando que as crianças disseram em casa que não se pode jogar lixo no chão.

3.3 Segunda atividade: campanha do óleo

Segundo Tiriba (2010) muitos espaços são privilegiados para a produção do conhecimento,

[...] pois não apenas as salas de aula, mas todos os lugares são propícios às aprendizagens: terreiros, jardins, plantações, criações, riachos, praias, dunas, descampados; tudo que está entorno do bairro, a cidade, seus acidentes geográficos, pontos históricos e pitorescos, as montanhas, o mar... Além de se constituírem com espaços de brincar livremente e relaxar, estes locais podem também ser explorados como lugar de ouvir histórias, desenhar e pintar, espaços de aprendizagem, em que se trabalha uma diversidade de conhecimento (2010, p.9)

Neste sentido, as turmas de pré escola iniciaram a campanha do óleo solicitando aos responsáveis que ao invés de descartar o óleo de maneira inapropriada, que fosse colocado em garrafa pet e entregue na escola.

Com a quantidade que foi entregue, a docente realizou uma oficina ensinando aos responsáveis a transformar o óleo em sabão e amaciante, além de fazer a troca do óleo por detergente em que as crianças ficaram felizes ao participarem desse momento e entregar o detergente na cozinha da própria unidade escolar (Figura 2).

Figura 2: Troca do óleo em detergente.

¹ O vídeo está disponível no Youtube através do link: <https://www.youtube.com/watch?v=1qbTY5kMaic>

3.4 Terceira atividade: Semana da Educação Infantil

Anualmente a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) promove a Semana da Educação Infantil. Nessa semana, os responsáveis pelas crianças matriculadas na rede são convidados a participarem da rotina da unidade escolar. O objetivo é conscientizar que a educação infantil deixou o aspecto assistencialista.

Um grande exemplo são as creches que antes as crianças ficavam em horário integral, as vagas eram destinadas aos responsáveis que tinham função laborativa e hoje as crianças permanecem quatro horas e meia.

Outro entendimento é que as crianças aprendem através da brincadeira e interação com o outro. É através do lúdico que os docentes devem realizar o seu planejamento e estratégias para atuar junto as crianças. Diferente das outras etapas, não é permitido uso de folhinhas ou “dever de casa” na educação infantil do município do Rio de Janeiro. A pauta inclusive já foi tema de prova discursiva em concurso público para professor de educação infantil em 2015.

Dessa forma, na Semana da Educação Infantil, foram realizadas atividades ao ar livre, oficinas, apresentação musical e teatral das crianças, enfatizando assuntos relacionados ao projeto político pedagógico. Além disso, foi servido almoço para que os responsáveis avaliassem a merenda fornecida na unidade escolar.

Segundo Tiriba (2010, p.2), “Creches e pré-escolas são espaços privilegiados para aprender-ensinar porque aqui as crianças colhem suas primeiras sensações,

suas primeiras impressões”. Neste sentido, a dimensão ambiental não poderia estar ausente, ou a serviço da dimensão cultural, ambas deveriam estar absolutamente acopladas.

3.5 Quarta atividade: desfile cívico

No desfile cívico é o momento em que todas as unidades escolares apresentam seu projeto umas às outras e para a sociedade. As crianças levaram cartazes falando da importância da reciclagem, do descarte correto do lixo e do reaproveitamento dos alimentos.

De acordo com Vasconcellos (2006, p. 146), “a valorização das atividades recreativas e contemplativas junto à natureza é devido ao caos urbano e a natureza identificada como princípio de ordem ecológica” e que devido a esse caos, o homem passa a estabelecer uma relação com a natureza como se essa fosse um objeto, que pertence ao homem, sem fazer parte dele.

O Espaço de Educação Infantil convidou a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) e o gari Sorriso, ícone do carnaval carioca conhecido mundialmente pelo seu sorriso encantador e o samba nos pés após os desfiles de carnaval na Apoteose. O mesmo vinha com a sua vassoura sambando, varrendo e sorrindo, ficando conhecido como o gari Sorriso. A seguir, pela Figura 3, pode-se observar um dos momentos do desfile.

Figura 3: Desfile cívico – gari Sorriso

3.6 Quinta atividade: dinâmicas no mês de outubro

Em outubro, muitas escolas costumam fazer festas e comprar presentes. Entretanto, o Espaço de Educação Infantil decidiu fazer o presente tanto das crianças quanto das educadoras que comemoram o dia dos mestres e funcionalismo público.

Para confeccionar os presentes, foram aproveitadas 457 latas, 194 caixas de leite, 40 tampinhas de garrafa pet, 6 caixas de papelão, 4 caixas de ovos, vários encartes de mercado e diversos outros materiais. A seguir, pela Figura 4, podemos ver as lembranças confeccionadas.

Figura 4: lembrança feita para os professores

A intenção da Equipe de Direção foi de reaproveitar as latas de Mucilon que seriam descartadas, visando produzir um item decorativo e útil ao mesmo tempo para as educadoras do EDI.

As professoras da pré escola decidiram fazer para as crianças, “pés na lata” visando também produzir um resgate de uma brincadeira antiga e bastante divertida, como representa a Figura 5.

Figura 5: pés na lata

As professoras do maternal II decidiram confeccionar um jogo de memória utilizando caixa de papelão. O objetivo foi trabalhar a concentração das crianças, jogos e regras. Pela Figura 6, podemos ver o jogo confeccionado.

Figura 6: jogo da memória

As professoras do berçário e maternal I que atuam com crianças de 6 meses e 2 anos e 11 meses, respectivamente, decidiram criar fantoches de caixa de leite. Cada professora escolheu um tema que tinha relacionamento com que as crianças gostavam e identificavam. A docente do berçário se inspirou na música "Coelhinho Fufu", que faz uma alusão aos cuidados que devemos ter uns com os outros. Uma das professoras do maternal se inspirou na música "o sapo não lava o pé" enquanto a outra na música do "jacaré". E, assim foram criados fantoches de coelho, sapo e jacaré com caixas de leite (Figura 7). Os responsáveis foram alertados para a importância das brincadeiras livres para o desenvolvimento pleno das crianças. Para Meirelles (2014, p.64),

Na natureza, as crianças são solicitadas a agir de dentro para fora, pois há apenas sugestões do que, como e por que fazer algo. Ao contrário dos brinquedos prontos, ou da televisão, que já possuem forma, função e conteúdo definidos, os elementos da natureza convidam a criança a agir ativamente no mundo, transformando a matéria a partir de sua imaginação e ação. Assim, de um tronco nasce um carrinho; de um sabugo, uma boneca; de uma folha de bananeira, uma cabana. Ao transformar a matéria-prima, a criança produz cultura.

Figura 7: coelhos, sapos e jacarés construídos com materiais recicláveis.

3.7 Sexta atividade: desafio pedagógico

Em uma das turmas de maternal, a professora resolveu lançar um desafio aos responsáveis, com o objetivo de avaliar a participação deles nas atividades.

Visto que, a educação é um dever da família e principalmente verificar o cuidado da comunidade escolar em relação ao meio ambiente e valores culturais. De acordo com Tuan (2012, p. 139-140),

Na vida moderna, o contato físico com o próprio meio ambiente natural é cada vez mais indireto e limitado a ocasiões especiais. [...] O que falta às pessoas nas sociedades avançadas (e os grupos hippies parecem procurar) é o envolvimento suave, inconsciente com o mundo físico, que prevaleceu no passado, quando o ritmo da vida era mais lento e do qual as crianças ainda desfrutavam. [...] A natureza produz sensações deleitáveis à criança, que tem mente aberta, indiferença por si mesma e falta de preocupação pelas regras de beleza definidas. O adulto deve aprender a ser complacente e descuidado como uma criança se quiser desfrutar poliformicamente da natureza.

A docente organizou a plantação de sementes de girassóis no potinho de iogurte em sala de aula, conforme mostra a Figura 8. Posteriormente, conversou com as crianças sobre a importância de se preservar e cuidar da natureza. As crianças tiveram a oportunidade de sentir a terra e tocar na semente de girassol. Para Barbieri (2012, p.116)

A natureza traz em si desafios físicos e estéticos que mobilizam as crianças a se aventurar. A lama, a areia as pedras, seus formatos e cores, seus pesos, temperaturas; as plantas, suas folhas, sementes, troncos e talos, raízes com diferentes texturas, cheiros, cores e tamanhos; e os animais que habitam esses lugares: os insetos com seus ruídos peculiares, suas cores e formatos; os diferentes relevos, as topografias: rios montes, barrancos, planícies. Enfim, um universo de possibilidades a serem observadas e investigadas, a serem brincadas, que nos levam ao sentimento de comunhão. Somos parte da natureza, e podemos e devemos nos religar a ela.

Figura 8: plantando girassóis

As crianças levaram para casa os potes com os girassóis plantados para continuarem cuidando até que florescesse. Também ficou a critério dos responsáveis se quisessem plantar uma árvore ao ar livre numa praça e fotografar este momento junto a criança. Em seguida, postar no facebook da unidade escolar afirmando que havia aceitado o desafio. Todos os responsáveis concordaram em participar do desafio em que ficou acordado que as crianças ganhariam um brinquedo feito com material reutilizável. A seguir, pela Figura 9, podemos ver uma postagem feita, em rede social, pelos responsáveis de uma das alunas.

Figura 9: desafio aceito!

O brinquedo de material reutilizável foi o bilboquê, feito com garrafa pet e cápsula de café que foi entregue as 8 crianças que participaram do desafio. Alguns pais que não participaram alegaram que não tinha facilidade as redes sociais e outros que o girassol não cresceu.

Em outra turma, a docente construiu a árvore de natal com caixas de papelão e enfeites doados pela família das crianças. Segundo a gestora da unidade escolar, o enfoque trabalhado com as crianças foi a questão da sustentabilidade. Desde cedo, os educandos já compreendem a relação entre o ser humano e o meio ambiente. O objetivo principal é a busca pela conscientização do indivíduo e, conseqüentemente, de toda comunidade para as práticas sustentáveis. Pela Figura 10, podemos ver a construção da árvore.

Figura 10: passo a passo da construção da árvore de natal.

4. Considerações finais

O projeto trouxe possibilidades de as crianças vivenciarem a natureza em seu tempo e espaço, minimizando o consumismo gerado pela mídia e principalmente conectando ao outro. Para Foucault (1992, p. 306) se a linguagem exprime, não o faz na medida em que imite e reduplique as coisas, mas na medida em que manifesta e traduz o querer fundamental daqueles que falam.

Muitas vezes torna-se eficaz abdicar da arrogância de querer administrar a vida das crianças de forma enérgica e criar elo com elas. Deleuze (1968, p. 116), aponta que "basta saber para saber que sabemos".

Os responsáveis da turma de maternal investigada durante a pesquisa demonstraram satisfação ao desconstruir a ideia e a realidade de uma vida entre paredes e participar do processo de construção de conhecimento das crianças.²

Além disso, ressaltamos que este projeto recebeu reconhecimento da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e ganhou grande destaque em suas redes sociais, devido a interação dos pais e responsáveis dos alunos. Isso mostra a importância da educação, tendo o estudante como centro no ensino.

Referências Bibliográfica

BARBIERI, S. **Interações: onde está a arte na infância?** São Paulo: Blucher, 2012.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

CURRIE, K. **Meio Ambiente: Interdisciplinaridade na prática**. Campinas-SP, Papirus, 2000.

DELEUZE, G. **Spinoza Et le problème de L'Expression**. Paris: Les Éditions de Minuit, 1968.

FOUCAULT. M. **As palavras e as coisas**. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

² O Espaço de Educação Infantil teve seu projeto divulgado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, podendo ser acessado através do link: <http://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca/exibeconteudo/?id=10284075&fbclid=IwAR2z75w1ssH1LAEFUAuFNiBkEkI5hyQRnjxvNELtyWulKgxB7gk6LqObVOY>

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

MEIRELLES, R. Org. **Território do brincar diálogo com escolas**. Territórios do brincar. 2014. Disponível em: http://territoriodobrincar.com.br/wpcontent/uploads/2014/02/Territ%C3%B3rio_do_Brincar_-_Di%C3%A1logo_com_Escolas-Livro.pdf Acessado em: 01/03/20. Acesso em 22 out. 2020.

NEVES, J. L. Pesquisa Qualitativa – características, usos e possibilidades. **Caderno de pesquisas em administração**, v. 01, n. 03, p. 01-05, 1996.

PARO, V. H. **Gestão democrática da escola pública**. 3º edição, São Paulo: Ática, 2002.

SILVA, D. T. S. **Educação Ambiental: Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos na Escola**. Cachoeirinha-RS: FASB, 2007.

TIRIBA, L. **Crianças da natureza: Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis**, Rio de Janeiro: NIMA/PUC-Rio, 2010.

TUAN, Y. Topofilia: **um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente**. (Tradução de Lívia de Oliveira). Londrina: Eduel, 2012.

VASCONCELLOS, T. Crianças em trilha na natureza: jogos de percurso e reencantamento. **Revista do Departamento de Psicologia – UFF**, v. 18 – n. 2, p. 143 – 162, 2006.

VEIGA, I. P. A. **Projeto Político Pedagógico: uma construção possível**. Campinas: Papirus, 1995.

VINHA, M. P.; WELCMAN, M. Quarta aula: a questão do meio na pedologia, Lev Semionovich Vigotski. **Psicol. USP**, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 681-701, 2010.

Recebido em 22 de outubro de 2020

Publicado em 18 de dezembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PIRES, Cíntia Nazaré Oliveira. NASCIMENTO, Dandara Lorrayne do. Projeto de Sustentabilidade na Educação Infantil. *Revista MultiAtual*, v. 1, n. 8, 18 de

dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/12/projeto-de-sustentabilidade-na-educacao.html>

ARTE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO ALUNO

Ricardo Macedo Teixeira

Graduado em Designer Gráfico pela UEMG, especialização em Arte Educação pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (Faveni). Técnico em Audiovisual pelo IF Sul de Minas. –

ricardo.teixeira@ifsuldeminas.edu.br

RESUMO

A pesquisa consistiu no elemento Arte voltado para educação do ensino infantil ao ensino médio e, na sua importância no processo cognitivo do estudante e desenvolvimento intelectual e criativo. A princípio, um retorno ao passado bem distante foi de extrema importância para refletir sobre o surgimento da arte, qualificando sua função na pré-história. Demonstrou os motivos do surgimento da arte como forma funcional no cotidiano dos nossos ancestrais. Retornou, também, o surgimento e criação do ensino de artes nas escolas, buscando entender as vantagens do ensino de artes, não só as manuais e corporais, como também as diferentes formas de culturas e expressões artísticas. Baseou-se como referência, em autores como Ana Mae Barbosa, Rudolf Lanz, entre outros pedagogos e artistas. A proposta foi estudar alguns métodos de ensino tais como: a pedagogia Montessoriana e a Waldorf. A pesquisa bibliográfica executada passou pelo processo de pesquisa online via sites, artigos científicos publicados, texto exibidos na pós graduação e livros. Um relato específico, também foi apreciado. A ideia foi reunir textos que abordassem o tema arte/educação com propósito de qualificar e demonstrar aspectos favoráveis à prática de ensino de artes em escolas primárias, fundamentais e médios – tanto em particulares quanto nas públicas.

PALAVRAS-CHAVE: Arte. Pedagogia Waldorf. Pedagogia Montessoriana. Aprendizado. Desenvolvimento Cognitivo.

ABSTRACT

The research consisted of the Art element aimed at education from infant to high school and, in its importance in the student's cognitive process and intellectual and creative development. At first, a return to the distant past was extremely important to reflect on the emergence of art, qualifying its role in prehistory. It demonstrated the reasons for the emergence of art as a functional form in the daily lives of our ancestors. He also returned to the emergence and creation of arts education in schools, seeking to understand the advantages of teaching arts, not only manual and corporal, but also

the different forms of cultures and artistic expressions. It was based as a reference, on authors such as Ana Mae Barbosa, Rudolf Lenz, among other pedagogues and artists. The proposal was to study some teaching methods such as: Montessori pedagogy and Waldorf. The bibliographic research carried out went through the online research process via websites, published scientific articles, text displayed in graduate school and books. A specific report was also appreciated. The idea was to gather texts that addressed the topic of art / education with the purpose of qualifying and demonstrating aspects favorable to the practice of teaching arts in primary, fundamental and middle schools - both in private and in public.

KEYWORDS: Art. Waldorf pedagogy. Montessori Pedagogy. Learning. Cognitive Development.

INTRODUÇÃO

As lições de arte aplicadas no ensino básico (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) são importantes para o desenvolvimento cognitivo e cultural da criança e adolescente.

O aluno que recebe lições de ensino de arte criativa, pode ter maior capacidade de desenvolver condições variadas de trabalho, além de maior capacidade de liderança e domínio em tarefas surpresas.

A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar aos educadores, governantes, pais e alunos que a arte só traz benefícios, não só para o indivíduo, como também, para toda sociedade.

Neste sentido, este estudo justificou-se para demonstrar a importância do ensino de artes no desenvolvimento cognitivo dos educandos, bem como, incentivar a liberdade, individualidade e comunicabilidade entre os pares durante os processos criativos. Proporciona também, aos discentes, uma maior fluidez no fazer educativo.

A metodologia adotada consistiu em pesquisa explicativa de caráter qualitativo de revisão bibliográfica, a partir de registro disponível em documentos impressos como: livros, revistas, artigos especializados publicados em revistas ou meios digitais e eletrônicos, teses, documentos online na internet, dentre outros. São textos já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados e publicados.

Para tentar atingir o êxito dos objetivos idealizados neste trabalho, o presente artigo foi elaborado da seguinte forma, além da introdução, o mesmo apresenta em sua segunda parte, um breve histórico do surgimento da arte através das pinturas

rupestres, aborda também a política nacional voltada ao ensino de artes nas escolas públicas, nos anos 1970. Na sequência, aborda-se a pedagogia Waldorf de Steiner que considera a educação artística como elemento chave para o desenvolvimento cognitivo do aluno e, a pedagogia Montessoriana onde a criança é tratada de forma livre para que tenha consciência própria de seus atos. Por fim, nas considerações finais, enfatiza-se a importância das aulas de arte no quadro curricular estudantil e sugestões para novas pesquisas sobre o tema, nos meios acadêmicos.

ARTE E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

O surgimento da arte produzida pelos primeiros seres humanos ocorreu entre os períodos Paleolítico Superior e Neolítico (KERDINA, n. d.). A arte, desde então, vem acompanhando o desenvolvimento do ser humano. Naquela época, pinturas rupestres eram cópias de algo visto, porém materiais de uso doméstico, sepultamento ou de caça foram criados sem nunca haver nada semelhante. A criação de novos materiais é uma dádiva dos seres humanos.

Com a separação das áreas de conhecimento - característica do pensamento ocidental moderno, criou-se a noção de arte como categoria específica do conhecimento, caracterizada por I. Kant como uma “finalidade sem fim”. Isto abriu o campo para uma reflexão estética que a maioria das culturas do mundo não possui e que não existia na tradição mediterrânea; lembremos que, em latim, ars - artis significa tanto a habilidade prática do artesão quanto a capacidade de criar coisas belas (especialidade do artista, em nossa cultura atual). A reflexão de Platão sobre o Belo não o levou a elaborar uma estética. Desta forma, a própria palavra “arte” aplicada a manifestações de outras épocas ou regiões - quanto mais a grafismos pré-históricos (“arte rupestre”, por exemplo) - aparece como profundamente determinada por nossos conceitos étnicos. (PROUS, 1999, p. 251).

A necessidade de sobrevivência forçou a capacidade criadora dos homens pré-históricos a se reinventarem. Para se manterem, foram obrigados a criar armas e ferramentas, design avançado para a época, para se comunicarem, houve a necessidade de desenhar nas paredes, para se protegerem foram obrigados a viver em cavernas e depois criar seu próprio habitat. Uma arte transdisciplinar de sobrevivência que ajudou o desenvolvimento cognitivo dos homens pré-históricos.

A descoberta da rica e variada arte rupestre saariana do Tassili evidenciou a necessidade de estabelecer recortes cronológicos nesta região. H. Lhote reconheceu a existência de vários “períodos”; o primeiro (période Bubaline)

representava animais selvagens, sendo supostamente característico dos caçadores; o segundo (période Bovidienne), era obviamente atribuído aos primeiros pastores e um terceiro (période des chars), correspondendo a populações da idade do Bronze etc. Além desta observação, válida no plano local, estabeleceu-se, na mesma perspectiva evolucionista implícita de Breuil, a idéia de que no mundo inteiro, cada população, em função do seu “patamar evolutivo” representaria um determinado tipo de tema: caçadores representariam suas presas; pastores, seus rebanhos etc. Analisando os temas, seria possível identificar o estágio de desenvolvimento de qualquer grupo. Esta ideia permanece ainda bem nítida em autores como Anati (1995) (PROUS, 1999, p. 252).

A Lei de Diretrizes e Base (LDB) foi criada para estabelecer critérios sobre o ensino no Brasil. A política nacional voltada ao ensino de artes nas escolas públicas de 1° e 2° graus só surgiu no início dos anos 70, quando parlamentares da época, seguindo pressões de pedagogos, aprovaram a lei. Decretou-se que a partir daquela data as escolas tinham de se preparar para a nova matéria. Segundo Andrade e Arantes (2016):

Nos anos de 1970 é assinada a Lei nº. 5692/71 que traz modificações nos ensinamentos de Arte; a Educação Artística foi inserida na grade curricular das instituições escolares com vistas a melhorar o desenvolvimento dos alunos no que tange à expressão e à produção artística. (ANDRADE e ARANTES, 2016, p. 112).

As aulas de educação artística evoluíram desde sua criação. Entre as artes ensinadas atualmente podemos citar: teatro, música, dança, fotografia, vídeo, canto, artes visuais, dentre outras. O exercício artístico possibilita o crescimento do aluno como transformador social e cultural (JUSTINIANO, 2013).

O ensinamento da arte não é só divertimento como alguns imaginam. O aluno desenvolve a capacidade de comunicar e expressar-se para o público, ajudando a dissolver medos e timidez.

Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte (BRASIL-MEC, p. 193).

A pedagogia Waldorf, criada pelo austríaco Rudolf Steiner, trata a educação artística como elemento chave para o desenvolvimento cognitivo do aluno. A filosofia de Steiner propõe uma ligação entre as dimensões física, anímica e espiritual do Homem, trazendo um equilíbrio entre a ciência, a arte e a religião (ANTUNES, 2014).

Diferente da pedagogia Prussiana, onde o lema é organizar, ordenar, disciplinar, controlar e normatizar, a pedagogia Waldorf pretende libertar de tais conceitos, dando liberdade aos alunos principalmente no sentido que cada aluno tem a sua individualidade, cada um tem dificuldades diferentes e desenvolvimento diferente. Estas características devem ser respeitadas.

Steiner defendia que um professor que dê espaço para reconhecer e conhecer cada criança como ser individual, é mais capaz de ser um bom educador, do que o mais estudioso acadêmico. Por essa razão, esta relação entre aluno-professor deve ser respeitada, devendo ser promovida a criação de um vínculo; o educador deve ser responsável e demonstrar-se aberto à relação com cada criança (ANTUNES, 2014, p. 13).

Rudolf Steiner defendia que a educação formal, recheada de matérias exatas, moldaria o pensamento da criança, pois muitos artifícios pedagógicos são mecanicistas, causando futuramente um bitolamento na forma de pensar. Para Lanz (1990) “o ensino de arte, dentro da pedagogia Waldorf, entra para facilitar o desprendimento, apelando para o sentimental e ao agir do aluno”. O autor esclarece categoricamente que, usar as mãos ou outras partes do corpo durante matérias artísticas demonstra valores pedagógicos e terapêuticos.

Alguns relatos disponíveis sobre a pedagogia Waldorf são esclarecedores, como o de uma mãe que teve as duas filhas estudando em escolas Waldorf com ênfase nas práticas artísticas:

As minhas filhas estudaram em escolas Waldorf com massiva atenção à prática artística. Percebe-se a dedicação e persistência das meninas quando fazem exercícios de qualquer matéria. A arte não é somente diversão e lazer, não é só expressar livremente, você tem de ser persistente, ter disciplina. Para conseguir um desenho bonito e perfeito, feito a carvão por exemplo, não é de uma hora para outra, por isso precisa de ter disciplina e persistência. Passa primeiro pelo aprendizado, aperfeiçoamento para depois concluir um trabalho (MELHOR ESCOLA).

Estudos demonstram que as atividades artísticas atuam também no psíquico da criança, sendo benéfica para o desenvolvimento mental (LANZ, 1990). Na mesma linha de pensamento, o autor afirma que, Steiner propunha trabalhar com materiais naturais, sem estabelecer ligação com o comercial, influenciando assim a criatividade do aluno.

Steiner via o fazer artístico da criança como promotor da criatividade, embora igualmente como benéfico para outras abordagens. O autor acreditava que através da imagem a criança estabelecia uma maior vontade e facilidade de absorção de conhecimento (ANTUNES, 2014, p. 3).

Na arte plástica o aluno tem contato com formas, cores, modelos e estilos variados. Na música encontra-se estilos para todos os gostos e ouvidos que elevam a emoção. De acordo com Freires, Tananta e Holanda (2016, p. 558) “arte nada mais é que a vida expressando-se”. Na dança a leitura e interpretação pode ser individual, no teatro o ator transmite o que foi lido na dramaturgia. Toda a forma de arte é uma forma de se comunicar, onde a obra age como emissores de sensações e nós como receptores, nos levando a perceber a relação física com a sensorial.

Na pedagogia Montessoriana, a criança é tratada de forma livre para que tenha consciência própria de seus atos. A valorização do diálogo com o professor permite ao aluno um crescimento psíquico diferenciado.

Maria Montessori desenvolveu um método para educar a consciência, ela acreditava que o caminho do intelecto passaria pelos sentidos, explorando as formas dos materiais, as cores, texturas etc. Ela estudou a fundo a psicologia para desenvolver esses materiais que facilitam o aprendizado de conhecimento não específicos, acreditava também que o material e a liberdade que a criança tem em usá-lo, andam juntos na pedagogia montessoriana. (FARIAS, 2015, p. 33-34)

O método montessoriano de educação artística estimula o desenvolvimento intelectual do aluno. A arte empregada como ferramenta de desenvolvimento cognitivo do aluno é aplicada desde a infância. Durante as aulas de artes o aluno é direcionado a conhecer os materiais, apalpando, cheirando, usando de forma consciente.

No ensino da arte, os conteúdos previstos pelos educadores fazem parte de uma instrumentalização para a vida. Como a arte é uma linguagem que proporciona o desenvolvimento cognitivo, ela trabalha na formação de um ser humano integral, encantados e sensibilizados diante da vida. As atividades artísticas podem envolver o pensamento dos alunos, capacitando-os nas resoluções de problemas, fomentando a criatividade, o raciocínio, a memória, a abstração entre outras funções. Barbosa (2008) diz que através dela desenvolve-se criticidade para analisar a realidade da cultura que a cerca, proporcionando benefícios sociais como a qualidade das relações humanas e compreensão de si e do outro. Para a exploração das possibilidades expressivas que esse universo artístico apresenta, a arte também deve se iniciar por meio de pesquisa de materiais vinculados a produção artística, onde o educador montessoriano tem como fundamental tarefa aproximar a arte do contexto do aluno, auxiliando no desenvolvimento de observações e percepções (FARIAS, 2015 p. 36-37).

As portas se abrem, no método montessoriano, também, para alunos com deficiência mental e física. As práticas educativas desenvolvem as partes físico-motoras e, também a mental. Ao trabalhar arte com o aluno deficiente, esse aprende a conviver e dividir material com os alunos 'normais'. Da mesma forma que os alunos normais também aprendem a sociabilizar com alunos deficientes. A interação entre eles é importante para o desenvolvimento cooperativista, social e criativo de ambos.

Para os alunos com deficiência a possibilidade de expressar-se com as linguagens do campo da arte pode proporcionar experiências concretas do funcionamento humano, trabalhando tanto a parte cognitiva, quanto a motora e afetiva, permitindo avanços no desenvolvimento individual e no coletivo. Além desses componentes a arte na escola é um conhecimento que o aluno tem direito de aprender, a criança com deficiência vai à escola também para ter acesso ao conhecimento (FARIAS, 2015 p. 37).

Alunos que frequentam escolas, com incentivo às artes, vão mais longe academicamente e se conectam mais firmemente a valores sociais positivos, (CATTERAL, 2009). Escolas que tem, em seu time de docentes, um bom professor de artes, promoverá alunos conscientes e atentos às mensagens da vida. O educando conseguirá escolher melhor as opções que surgir na vida. Terá mais capacidade de analisar e valorizar um objeto. Ana Mae Barbosa (apud MORRONE e OSHIMA, 2016, n. p.) relata que “ao interpretar, você amplia a sua inteligência e a sua capacidade perceptiva, que vai aplicar em qualquer área da vida”. Não necessariamente este aluno se tornará um artista, mas terá bom senso em entender o comunicado que a arte transmite. Terá capacidade de discernir e analisar o belo como forma de expressão.

Como programa curricular no ensino regular, a arte deve permitir aos estudantes a possibilidade de reflexão e recriação dos modos de ver e exercer a vida como conjunto social. O ensino da Arte como processual escolar deve incentivar novas criações, a formulação crítica e a autenticidade. Assimilando estas capacidades o sujeito não necessariamente torna-se um artista (este não é o objetivo da educação das artes), mas tornar-se um sujeito atuante capaz de enxergar, dentro da sua realidade, novas possibilidades de viver e de transformar o mundo. (FREIRES, TANANTA e HOLANDA, 2016 p. 558)

CONCLUSÃO

Com base na revisão da literatura e sua respectiva análise, observou-se a importância das aulas de arte no quadro curricular estudantil. Para que a evolução social e cultural ocorra é importante que todas as escolas do ensino básico tenham aulas de arte, sejam escolas públicas ou privadas. O Ensino, como um todo, é importante para o desenvolvimento da criança e adolescente e a arte não pode ficar de fora.

A pesquisa demonstrou que as lições de arte são tão importantes para o crescimento intelectual do educando quanto as matérias das áreas de exatas, humanas e biológicas. O ensino de arte cultiva a habilidade, amplia a cognição, atenção, interação social, sensibilidade artística, estética, olhar sensível para o mundo, além do controle de habilidades e disciplina.

O jovem de hoje tem muito acesso às mídias digitais, interage com o mundo visual. O educando que passou por algum processo de criação artística terá maior possibilidade de criação de um vídeo que dialogue com seus interesses, sendo por simples diversão ou também, no aspecto profissional.

Conclui-se que ao praticar arte, ou simplesmente admirar arte, enriquece-se a percepção de sentido, aguça a imaginação, melhora a análise de imagens, objetos e mensagens, auxilia a decifrar conteúdos imagéticos ou textuais. Afirmando-se que ao exercitar arte durante o período do ensino básico, o aluno terá maiores chances de desenvolvimento cognitivo. No sentido de aguçar novas pesquisas deste tema, sugere-se estudos que possam abordar estudos de caso com práticas para análise e, mensuração do desenvolvimento cognitivo nos educandos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Darlene. Q. dos Santos; ARANTES, Adriana R. Vilela. A História do Ensino da Arte no Brasil: tendências e concepções. **Revista De Magistro de Filosofia** - Ano IX, n. 20. Disponível em: <http://catolicadeanapolis.edu.br/revistamagistro/wp-content/uploads/2016/09/a-hist%C3%B3ria-do-ensino-da-arte-no-brasil-tend%C3%A2ncias-e-concep%C3%A7%C3%B5es.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2020.

ANTUNES, Inês Pinheiro. **As artes plásticas na Pedagogia Waldorf: O fazer artístico da criança**. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Educação Artística). Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes. 2014. Disponível em:

https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/23514/2/ULFBA_TES_838.pdf. Acesso em: 21 ago. 2020

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília. 2018. 600 p. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sit e.pdf. Acesso em: 30 ago. 2020.

CATTERAL, James. **Doing Well and Doing Good by Doing Art**. University of California at Los Angeles. 2009. 180 p. Disponível em: <https://www.goodreads.com/book/show/7598563-doing-well-and-doing-good-by-doing-art> . Acesso em: 04 set. 2020.

FARIAS, Raysa Serafim. Educação, Arte e Inclusão na Perspectiva Montessoriana. **Revista do Grupo de Pesquisa Educação, Artes e Inclusão (GPEAI/UDESC)**. V. 11, n. 2, 2015.

FREIRES, Orlane. Pereira. TANANTA, Eduardo da Costa. HOLANDA, Paulo C. Marques. **A importância do ensino das artes na educação**: Um estudo de caso no 6º ano do ensino fundamental das escolas Maria de Lourdes Rodrigues Arruda, Joaquim Gonzaga Pinheiro e Fundação Bradesco na cidade de Manaus. 2016. Anais do XXVI CONFAEB - Boa Vista, 554-563, 2016. Disponível em: https://faeb.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2016_anais_xxvi_confaeb_roraima.pdf. Acesso em: 20 ago. 2020.

JUSTINIANO. Célia Joaquim. **A arte como instrumento da prática pedagógica**. 2013. [Artigo Online]. Portal Educação. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/financas/a-arte-como-instrumento-da-pratica-pedagogica/52471>. Acesso em 31 ago. 2020.

KERDINA Produção Editorial LTDA. **Arte na Pré-história**. [Artigo Online]. Disponível em: <http://historia-da-arte.info/arte-na-pre-historia.html>. Acesso em 08 fev. 2020

LANZ, Rudolf. **A Pedagogia Waldorf**: Caminho para um ensino mais humano. São Paulo: Androposófica. 1990

_____. Melhor Escola. Escola Waldorf Rudolf Steiner. **Depoimentos e avaliações**. São Paulo. Disponível em: <https://www.melhorescola.com.br/escola/waldorf-rudolf-steiner-escola/avaliacoes>. Acesso em 30 ago. 2020.

MORRONE, Beatriz; OSHIMA, Flávia Yuri. A importância do ensino das artes na escola. [Artigo Online]. 2016. **Revista Época Online**. Disponível em: <https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do-ensino-das-artes-na-escola.html>. Acesso em: 30 ago. 2020.

O CIDADÃO ILUSTRE. (El ciudadano ilustre). Filme. Direção: Mariano Cohn e Gastón Duprat. Distribuição Cineart Filmes. Longa Metragem, 1h58'. Argentina, 2016. Disponível em canais de stream.

PROUS, André. As categorias estilísticas nos estudos da arte pré-histórica: arqueofatos ou realidades? **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**. São Paulo. Suplemento 3: 251-261, 1999.

Recebido em 26 de outubro de 2020

Publicado em 18 de dezembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

TEIXEIRA, Ricardo Macedo. Arte como Elemento Essencial ao Desenvolvimento Cognitivo do Aluno. *Revista MultiAtual*, v. 1, n. 8, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/12/arte-como-elemento-essencial-ao.html>

GESTÃO DE PESSOAS: ESTILOS DE LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO

PEOPLE MANAGEMENT: LEADERSHIP STYLES IN THE PUBLIC SECTOR

Ana Sílvia Tavares Bias

*Aluna da Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior – GIFES –
UFMG. Bacharel em Direito anasilvia.bias@hotmail.com*

Wellington Marçal de Carvalho

*Orientador da Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior – GIFES –
UFMG marcalwellington@yahoo.com.br*

RESUMO

O presente artigo contempla estudos voltados para a temática de Liderança Organizacional, utilizando como metodologia pesquisas bibliográficas, com o intuito de demonstrar a importância da observação dos recursos humanos e tipos de lideranças no desenvolvimento de organização ou instituição, em especial pública, considerando-se, principalmente, os níveis de satisfação e motivação de seus profissionais e colaboradores. A finalidade deste trabalho é destacar a atuação dos líderes na administração pública e, através da Gestão de Pessoas e análise de estilos de liderança, constatar qual deles deve ser empregado para que se alcance um melhor desempenho das equipes em órgãos e instituições públicas.

Palavras-Chave: Estilos de liderança; Administração pública; Gestão de Pessoas; Liderança transformacional, Liderança laissez-faire

ABSTRACT

This article includes studies focused on the theme of Organizational Leadership, the methodology used was developed by bibliographical research and aims to show the importance of observing human resources and leadership types for the development of organization or institution, especially public, especially considering the satisfaction and motivation levels of its professionals and employees. The main purpose is to highlight the performance of leaders within public administration, and through People Management and leadership style analysis, to see which leadership style to use to achieve better performance of teams within public administration.

Keywords: Leadership Styles; Public administration; People management;
10.5281/zenodo.4655184 - Dezembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

transformational leadership, laissez- faire leadership

1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, vêm atuando de maneira inovadora, com relação à prática de gestão, organização e administração do trabalho em equipe. Essas inovações têm levado as organizações a substituir o modelo firmado em hierarquia, em que prevalece a racionalização e divisão do trabalho, baseado em rotinas, controle e disciplina, por outro modelo com maior flexibilidade, voltado à multifuncionalidade, à mudança e à inovação (JORGE, 2014).

De forma sistemática o mundo vem mudando rapidamente e com grande intensidade. Neste contexto, vários fatores têm contribuído para tais mudanças, podendo ser citados aspectos tecnológicos, sociais, econômicos, demográficos, ecológicos, políticos e legais, dentre outros, e que interferem e atuam no sentido de promover as alterações e o desenvolvimento mundiais, de forma geral (CHIAVENATTO, 2008).

Neste contexto de modificações, uma das áreas em que mais houve desenvolvimento e expansão, apresentando inclusive mudanças relacionadas ao próprio nome, é a de recursos humanos, que em muitas empresas e organizações apresentam diferentes denominações, sendo chamada de gestão ou administração de talentos humanos, gestão de colaboradores, gestão de RH (recursos humanos), gestão de competências e de capitais humanos, com o objetivo de nomear e definir a gestão de pessoas e de recursos humanos (DE MACEDO, 2015).

A história da gestão de pessoas é relativamente recente, tendo esse processo se iniciado após a revolução industrial e chegando aos dias atuais como importante dimensão no mundo do trabalho. Em um contexto em que a preocupação com o capital humano de uma empresa ou organização tem se apresentado como um fator essencial e de grande relevância para o sucesso e o desenvolvimento de um local de trabalho o ambiente organizacional dinâmico e eficaz tornou-se condição fundamental para o alcance dos objetivos da organização (OLIVEIRA, 2017).

Atualmente existe grande interesse no aprimoramento e no desenvolvimento das relações entre as pessoas, buscando melhor e maior interação profissional. O

gerente ou líder de uma organização deve direcionar suas ações, estratégias e rumos a serem seguidos buscando efetivar uma política que dê conta destes desafios. Em uma organização, cabe ao líder atuar junto aos demais profissionais no aprendizado para atuação e aceitação das diferenças e desenvolvimento de suas potencialidades, para que desta forma surjam bons profissionais, o que poderá resultar na realização de grandes negócios e, conseqüentemente, direcionando a empresa ao crescimento e ao sucesso (RIBEIRO, 2017).

Salienta-se, ainda, que observadas as características relacionadas à gestão de pessoas e recursos humanos, surge a demanda de investimento a partir da observação dos diferentes tipos de gestores, considerando-se a relação entre o sucesso da instituição e o desempenho dos gestores neste contexto. Ressalta-se também a íntima relação existente entre os líderes e gestores, os recursos humanos da organização e o desenvolvimento organizacional (PEREIRA; FERREIRA, 2015).

Na perspectiva indicada, este artigo tem como tema a importância da observação dos recursos humanos e tipos de lideranças para o desenvolvimento de uma organização ou instituição, em especial pública, considerando-se principalmente os níveis de motivação, satisfação e envolvimento dos profissionais e colaboradores da organização. Para alguns autores, associada à liderança, a gestão de desempenho apresentou-se como ferramenta fundamental na reforma da gestão pública, tornando-se de grande relevância a busca pela descoberta de técnicas eficazes de gestão e administração de recursos humanos na administração pública. Justifica-se, portanto, a elaboração deste estudo, que busca elencar práticas executadas nos órgãos ou instituições públicas e que apresentaram resultados satisfatórios, devido à necessidade de ampliação dos conhecimentos relacionados às demandas específicas desses setores, especialmente na formação de equipes profissionais que trabalhem de forma efetiva e coletiva e, assim, alcancem os resultados almejados em seus planejamentos organizacionais.

Desta forma, busca-se compreender qual o papel dos líderes na administração pública atualmente, em especial devido à demanda por melhorias no desempenho da organização, o que evidentemente exige melhorias das equipes. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar como os estilos de liderança dos gestores públicos influenciam o desempenho das equipes que atuam na administração pública.

É de grande relevância para a consecução dos objetivos deste trabalho a análise dos avanços observados a partir do estudo dos Processos de Gestão de Pessoas, considerando-se que foram pesquisados estilos de liderança dos gestores públicos e a influência dos mesmos no desempenho das equipes. Embasada em pesquisas anteriores, a hipótese colocada neste estudo é de que o estilo de liderança transformacional alcançaria melhores resultados no desempenho profissional.

Partindo do pressuposto de que alguns estudiosos puderam comprovar que a prática do estilo de liderança transacional junto à administração pública poderia incentivar o bom desempenho das equipes, tendo como pilar a meritocracia, era necessário repensar qual é o papel dos líderes no setor público, pressupondo-se que a liderança transacional excessiva pudesse conduzir a um envolvimento insatisfatório do trabalhador para com a empresa. A necessidade de analisar tal aspecto torna-se evidente, na medida em que o nível de desempenho do profissional pode apresentar alterações significativas conforme o nível de satisfação demonstrado por ele.

Do ponto de vista acadêmico, justifica-se a relevância deste estudo, uma vez que os conhecimentos oportunizados pela pesquisa realizada poderão ser utilizados em aplicações práticas no cotidiano do trabalho no serviço público. Os conhecimentos adquiridos durante a especialização possibilitam a observação da realidade vivenciada nas organizações públicas a partir de uma visão complexa sobre suas práticas administrativas, na busca pela efetividade dos resultados almejados. O objetivo Geral deste artigo é compreender qual estilo de liderança - transformacional, transacional ou laissez-faire - está mais associado ao bom desempenho das equipes de trabalho numa instituição pública. Nesta perspectiva pretende:

- Refletir sobre o Conceito de Gestão de Pessoas;
- Dissertar sobre os estilos de liderança;
- Identificar contribuições do processo de gestão de pessoas dentro de uma organização pública e sua eficácia no ambiente de trabalho, buscando alcançar o sucesso da organização.

De acordo com Oliveira (2004), a palavra Gestão pode ser definida como a ação de se assumir o controle de determinada situação, juntamente a estratégias e colaboração de demais pessoas atuantes dentro de uma organização. Gestão encontra-se relacionada ao processo de tomada de decisão, determinação e busca

por orientação dos passos que devem ser seguidos, passo a passo e trajeto que serão feitos para a realização dos objetivos, compreendidos como um conjunto de decisões, liderança, motivação, avaliação e análises (DE OLIVEIRA, 2004).

O ato de liderar encontra-se delicadamente relacionado ao conceito de trabalho em grupo, condução de metas, administração de pessoas em busca do alcance dos objetivos e metas da empresa. Há concordância com De Lucena *et. al.* (2010), quando estes afirmam que a liderança se refere a um processo através do qual os membros de determinado grupo trabalhando juntos buscam um mesmo ideal, um mesmo objetivo, criando mudanças e transformações dentro das instituições ou organizações, buscando, desta forma, promover a melhora da qualidade de vida. O líder pode ser definido como a força facilitadora que, através de sua posição, contribui e auxilia os demais na melhor realização de uma meta; neste contexto trata-se de autoridade formal que, em razão de sua posição no ambiente organizacional, pode exercer influências.

1 GESTÃO DE PESSOAS EM SUAS DIFERENTES PERSPECTIVAS TEÓRICAS

De acordo com Chiavenato (2008), é grande a diferença existente no processo de gerenciar pessoas e se gerenciar junto às pessoas. Quando os indivíduos são o objeto principal da gerência ou liderança são guiados e controlados para se alcançar demandas e objetivos pré-determinados. Já no caso em que as pessoas são sujeitos ativos e importantes junto à gerência, podem guiar e controlar suas ações na busca pelo alcance dos objetivos e metas da organização e alcance dos objetivos pessoais.

O ato de se gerenciar pessoas ou o processo de gestão é uma grande preocupação em muitas organizações para o alcance de seus objetivos, preferencialmente havendo a participação do grupo, e que este seja eficaz e motivado, contando com a liderança de um gestor que mantenha os seguintes desafios estratégicos nesta atividade, segundo Fisher e Albuquerque (2001, p. 16):

“atrair, capacitar e reter talentos; gerir competências; gerir conhecimento; formar novo perfil do profissional demandado pelo setor; gerir novas relações trabalhistas; manter motivação/clima organizacional; desenvolver uma cultura gerencial voltada para a excelência; RH reconhecido como contributivo para o negócio; RH reconhecido como estratégico; conciliar redução de custo e desempenho humano de qualidade; equilíbrio com qualidade de vida no trabalho e descentralizar gestão de RH”.

2.1 ESTILOS DE LIDERANÇA

As organizações são principalmente constituídas por pessoas que detêm sentimentos e motivos racionais diferentes e são sujeitas às forças do ambiente, as quais influenciam a motivação, os relacionamentos e a liderança, entre outras dinâmicas que tendem a motivar o comportamento e ações do ser humano e do grupo onde este se localiza. Desta forma, pode-se afirmar que todos os tipos de organizações humanas demandam liderança, especialmente e principalmente nas organizações e empresas. Neste contexto, é necessário ao administrador conhecimento quanto à motivação humana e a melhor maneira de se conduzir as pessoas, ou seja, liderar (RODRIGUES; RODRIGUES E RUIVO, 2014).

Inúmeras e variadas são as definições sobre liderança, especialmente observando-se a complexidade dessas definições por parte de diversos autores. Chiavenato (2008), em sua linha de pesquisa e definição, afirma que a “Liderança é uma influência pessoal, exercida em uma situação e dirigida através do processo de comunicação, para se alcançar um objetivo específico ou objetivos”.

Ainda concordando-se com Chiavenato (2002) pode-se afirmar que a teoria mais estudada e que melhor descreve e conceitua liderança se faz observando-se os estilos de comportamentos, não se preocupando com os estilos individuais e de personalidade do sujeito, referindo-se aos estilos de liderança denominados “liderança autocrática e liderança democrática”. Nesta descrição, quando se refere ao líder do modelo autocrata, este é mais comumente denominado chefe, considerando-se que este não seja adepto ao diálogo e *feedback*, apenas demandando tarefas e definindo o que deve ser feito, direcionando ordens e obrigações. Pode-se afirmar quanto à liderança autocrata que é o líder quem define e determina todas as tarefas e obrigações, acreditando que suas ideias e opiniões sejam as mais coerentes e corretas e, ainda, que seus colaboradores e profissionais subordinados não são merecedores de confiança.

A atenção do autocrata encontra-se notoriamente voltada à execução da produção e tarefas de uma organização, e não às relações humanas dentro do grupo. O chefe, na liderança autocrata, encontra-se muito ligado e preocupado com seu cargo ou com a posição que ocupa dentro da organização (DE LUCENA FERREIRA

et., al., 2010).

No entanto, o líder democrático tende a compartilhar as demandas da organização, buscando auxílio na tomada de decisões e atividades a serem realizadas junto a todos os membros do grupo, apresentando ainda uma visão diferenciada e especial do sujeito como ser humano em si. Caso o líder democrático acredite que todos os colaboradores da empresa devam participar do planejamento e execução da tarefa, pode-se afirmar que este não acredite ser sábio ou dono da verdade, demonstrando que todos possuam condições de agir com autonomia e responsabilidade. Outra característica do líder democrata é que ele atua focado principalmente nas relações humanas e interpessoais dentro da organização, baseando-se na credibilidade que o grupo lhe atribui (CHIAVENATO, 2008).

Os conceitos de liderança que se dividem em autocrata e democrata referem-se a uma teoria antiga e simplista; no entanto, pode ser observado que a expressiva maioria das outras teorias são embasadas nesta divisão. Ao se abandonar esta teoria, pode-se observar o fato de que raramente um líder apresenta apenas um estilo de liderança, não se apresentando de forma autocrática ou sempre de forma democrática. Ainda que seja predominantemente um líder democrático, não possa demonstrar e manter grande atenção às demandas e tarefas (RODRIGUES; RODRIGUES E RUIVO, 2014).

A mistura dos estilos e tipos de liderança pode surgir como uma ferramenta ou estratégia benéfica na gestão e liderança do ambiente organizacional, considerando-se a existência de inúmeras e diversificadas situações através das quais determinado grupo, empresa e ou organização estão sujeitos; assim, é extremamente difícil, praticamente impossível, se defender um único estilo de liderança. Cada situação a que as organizações são expostas demandam, de formas diferenciadas, de lideranças, considerando-se os diversos fatores, tais como maturidade dos membros do grupo, situação do relacionamento grupal, crenças e valores pessoais, as diferentes tarefas que serão cumpridas e os prazos para execução, entre outros, que deverão certamente influenciar no comportamento do líder (DE LUCENA FERREIRA *et., al., 2010*).

2.2 LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL

Freitas (2017) define liderança transformacional em termos do efeito sobre seus seguidores e, a partir desta definição, quanto aos efeitos nos sistemas sociais. De ordem comportamental, baseando-se no respeito e confiança, tende a gerar motivação voltada ao interesse coletivo e desempenho inspirador, que vão além das expectativas, acarretando estímulo e, conseqüentemente, inovação e mudança.

Ainda conforme o autor, a liderança transformacional teve seu reconhecimento por volta do final dos anos 1980, quando esse processo inovador de reconceituação da liderança alcançou uma dinâmica importante e substancial junto às universidades e empresas, tendo como objetivo principal a análise das conseqüências transformadoras do líder e de sua influência dentro dos grupos organizacionais. Neste contexto, a liderança transformacional surge relacionada à estipulação de competências e habilidades do líder, com o objetivo de promover inspiração e motivação em seus seguidores para além de seus próprios interesses, visando, pois, os valores e objetivos comuns da organização (PEREIRA, 2018).

Este estilo de liderança baseia-se e fundamenta-se na orientação e instrução para as pessoas, e tem como norte principal a representação do líder como signo de confiança e apoio aos seus seguidores, focado nas emoções e valores e valorizando-se o reconhecimento das necessidades de seus liderados. A influência alcançada pelo líder em relação aos seus seguidores pode alcançar o ponto de estimulação às práticas de concessões semelhantes ao auto sacrifício, desenvolvendo o comprometimento dos seguidores e colaboradores da organização com os objetivos propostos pelo líder (SILVA; NETO, 2012).

Uma característica intrínseca e importante junto à liderança transformacional é a relevância da comunicação da visão, uma vez que é neste processo que o líder pode apresentar à equipe quais são os valores responsáveis pela motivação e orientação destes seguidores, a fim de que trabalhem buscando o alcance dos objetivos e metas coletivas. Podem, desta forma, despertar comportamentos individuais que, porém, apresentem intercessão com os valores e objetivos da organização (FREITAS, 2017).

Para além disso, o líder transformacional se apresenta de forma igualmente competente e disponível no diagnóstico das necessidades e habilidades referentes a cada membro da equipe individualmente, com o propósito de facilitar e incentivar o

crescimento individual e grupal, delegando as tarefas e responsabilidades, buscando fortalecer fatores importantes como a autonomia e autoestima profissional através do exercício da confiança nas competências de sua equipe. Desta forma, a liderança transformacional está intimamente relacionada à eficiência quando definida pela confiança interpessoal, pela identidade transformadora e fidelidade mútua (CRUZ; FREZATTI, 2014).

2.3 LIDERANÇA LAISSEZ – FAIRE

O estilo de liderança *laissez-faire* apresenta como uma de suas principais características o fato de que o líder interfere de forma minimizada e reduzida junto às decisões do grupo, criando e oportunizando aos colaboradores a liberdade de auxiliar e tomar decisões que levem à resolução de conflitos. Define-se pelo fato de que a liderança interfere pouco no processo de decisões do grupo ou equipe, ou seja, oportuniza a liberdade de tomada de decisão e ação aos colaboradores.

Outra característica importante neste estilo de liderança é que o líder evita expor todas as suas expectativas na resolução de conflitos, transferindo sua autoridade aos liderados, abdicando, de forma deliberada, do seu poder na tomada de decisões, uma vez que estas foram delegadas aos seus colaboradores (PEREIRA, 2018).

2.4 PROCESSOS DE GESTÃO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

As grandes transformações que ocorreram no Brasil nas últimas décadas, a partir da globalização e da redemocratização do país, além de outros fatores como o pós-regime militar, sucedido por uma intensa crise fiscal, trouxeram no seu bojo também a implementação de novos impostos, que surgem e se apresentam como uma nova forma de se pensar e se relacionar com o setor público. O setor público passou a atuar repensando as formas de condução das suas organizações, buscando um modelo de gestão que contribuísse com as receitas e trouxesse maiores ganhos, eficiência e participação da sociedade na gestão da máquina pública, em sua forma de controle e busca pela minimização do crescimento das demandas sociais (RODRIGUES; RODRIGUES E RUIVO, 2014).

A partir da quebra das fronteiras entre as nações, surgem novos paradigmas, verificados a partir de um mundo globalizado. Em razão disto, pode-se constatar grande avanço das ciências, veloz e surpreendente, na busca por novos modelos de gestão que objetivam, especialmente, vantagens competitivas. Esse movimento, junto à adoção de estratégias e processos inovadores de gestão, apresenta-se de forma bem mais intensa no setor privado. Já no setor público essas transformações ocorrem em um ritmo mais lento (DE LUCENA FERREIRA *et. al.* 2010).

Nas décadas finais do século XX a gestão dos serviços públicos abandonou, em grande parte, os sistemas focados na hierarquia burocrática, racionalista, priorizando a adoção de sistemas mais diversificados. Na base dessas mudanças pode ser citado o modelo gerencialista, que exerce grande influência junto às concepções e práticas organizacionais relativas ao setor público (BOTELHO; KRON, 2010).

A gestão de recursos humanos no setor público apresenta algumas demandas e peculiaridades oriundas da própria natureza das organizações que integram esse setor. Uma organização pública apresenta-se de forma bastante diferente de uma organização do setor privado, podendo ser citadas, dentre as divergências entre esses dois tipos de organização, a finalidade, os meios utilizados por esta organização para recrutamento, seleção e contratação, as políticas de remuneração e os métodos de avaliação de desempenho, dentre outros (RODRIGUES; RODRIGUES E RUIVO, 2014).

Portanto, quando se refere aos recursos humanos no setor público, apresenta-se a necessidade de se atentar para as diferenças existentes quanto às organizações privadas. Como citado acima, dentre as principais diferenças existentes entre uma organização privada e uma pública ressalta-se a finalidade destas. Ao contrário do que ocorre em uma organização pública, quando acontece a contratação de um funcionário para complementar o quadro de uma empresa do setor privado espera-se que ele consiga contribuir para aumentar os lucros da empresa (DE LUCENA FERREIRA *et. al.* 2010).

Já em uma organização pública, quando um indivíduo é contratado para compor o seu quadro, a expectativa é de que ele contribua para o aumento dos índices de eficiência e eficácia na prestação de serviços à sociedade, o que não necessariamente corresponde a se obter lucro. Por si só este fato já representa um

fator distanciador importante na abordagem e no processo de gestão de recursos humanos nestes dois setores (DE LUCENA FERREIRA *et. al.* 2010).

De Lucena Ferreira (2010) cita a existência de grande dificuldade em se adotarem técnicas inovadoras de gestão, o que vem resultando em grande defasagem no setor público quando se faz um comparativo com a evolução e o crescimento do mercado e as mudanças e novos paradigmas relacionados aos recursos humanos. Pode-se afirmar que a iniciativa privada na área de recursos humanos também vem lutando para alcançar um posicionamento de destaque, que contribua para uma participação efetiva junto ao planejamento estratégico das organizações, auxiliando desta forma para um melhor direcionamento de suas políticas. Conforme citação de Farias e Gaetani (2002), no setor público é observado um problema de grande complexidade, considerando-se que estas organizações não possuem, em sua grande maioria, departamentos estruturados focados na gestão de recursos humanos.

O grande desafio do setor público é formular uma política integrada e abrangente no setor de Recursos Humanos que possa conferir maior organicidade e coesão à Administração Pública Federal. Atentos às divergências entre esses dois setores, a administração pública aparentemente admite a sua defasagem e, desta forma, inicia o desenvolvimento de políticas que possam ser alinhadas à nova e atual realidade temporal. Prova importante desta realidade é o Plano Diretor do governo do Brasil, criado em 2002 pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE, 2002), que representa e já apresenta uma política abrangente de recursos humanos, contemplando aspectos múltiplos.

Outros pontos que se diferenciam dentro destes dois tipos de organização no que se refere à política de recursos humanos são os meios de recrutamento, seleção e contratação de pessoal. Enquanto que na iniciativa privada observa-se que o recrutamento pode ser dirigido e realizado para uma parcela específica e determinada da população, inclusive privilegiando as diferenças entre as pessoas, no setor público o recrutamento e a seleção de pessoal devem ser regidos pelos princípios da isonomia e democracia, em que os indivíduos que satisfaçam as condições mínimas exigidas para se ocupar um determinado cargo público podem pleitear igualmente aquela oportunidade (BOTELHO; KRON, 2010).

Seja na iniciativa pública ou privada, o que parece faltar em relação à gestão

de recursos humanos refere-se a uma representação de cúpula que possa participar, de forma efetiva e eficaz, do planejamento estratégico das organizações. Esta demanda está bem próxima de se efetivar nas empresas e organizações privadas, uma vez que estas já contam com departamentos estruturados de recursos humanos, ainda que nos dias atuais possa ser observado, em determinadas organizações, especialmente nas grandes empresas, a opção pela terceirização desse setor (BOTELHO; KRON, 2010).

1 METODOLOGIA

Entende-se por metodologia “o conjunto de instrumentos que deverá ser utilizado na investigação e tem por finalidade encontrar o caminho mais racional para atingir os objetivos propostos, de maneira rápida e melhor” (BIANCHI, ALVARENGA e BIANCHI, 2003).

Considerando-se os diferentes focos deste estudo, optou-se por adotar a proposta de Vergara (2004) que classifica uma pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios. Esta pesquisa quanto aos fins, é classificada conforme as autoras: Edna Lúcia e Eстера MusKat (SILVA e MENEZES, 2005, p. 21) como descritiva, considerando que o principal objetivo é esclarecer o assunto de Gestão de Pessoas e estilos de liderança, e a descrição das características de determinada população ou fenômeno quais sejam: os estilos de liderança dentro das instituições públicas, analisando e concluindo a cerca das diferentes variáveis apresentadas, elaborando uma revisão teórica envolvendo o tema de estudo, analisando e comparando informações; é explicativa, tendo em vista que o objetivo principal é racionalizar o objeto e estudo, visando esclarecer quais os fatores que contribuem para a ocorrência do fenômeno abordado, isto é, elucidando-se as razões propostas através das quais a gestão de pessoas contribui para o desenvolvimento organizacional e profissional, tanto em grupo quanto individual.

A metodologia utilizada buscou, ainda, a indicação de caminhos, formas, maneiras e procedimentos que pudessem ser usados no alcance do objetivo de gerir pessoas, ou seja colaborar, contribuir, ensinar e apontar propostas para o bom desenvolvimento psicossocial na relação empresa/funcionário, buscando, portanto, identificar as origens de problemas e elaborando proposta de medidas a serem

implementadas com o intuito de solucionar tais problemas.

Foi utilizada ainda a pesquisa bibliográfica, que consiste na coleta de informações através da leitura de textos, do estudo sistematizado, de pesquisas em livros, sites, revistas, jornais. Esses dados são usados nos estudo sob forma de citações para servir de embasamento para a construção de uma base teórica para melhor compreensão do problema em questão.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Concorda-se com Vergara (1999 *apud* FREITAS; RODRIGUES, 2008), quando a autora afirma que “Ninguém motiva ninguém. Nós é que nos motivamos, ou não”. A partir desta citação, pode-se afirmar, no que se refere às intervenções dos líderes e gestores junto ao processo de desenvolvimento do profissional ou colaborador dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, que cada sujeito é responsável pela sua motivação. Entretanto, é importante ressaltar a efetividade da ação do líder ou gestor no processo de estímulo e motivação. Ressalte-se que motivação e estímulo são conceitos e definições diferentes, uma vez que o sentimento de motivação é encontrado dentro de cada sujeito, ao passo que os estímulos são forças exteriores que atuam junto ao sujeito.

Atualmente podem ser observadas diversas obras, estudos e teorias sobre a motivação, a exemplo da Maslow (2000) e sua teoria das necessidades, em que o autor sugere uma mesma força para todas as necessidades humanas, citando ainda que a emergência de cada força seja determinada conforme a sua prioridade. Já Herzberg apresenta a teoria dos fatores higiênicos e motivacionais, associando-os ao contexto profissional; desta forma pode-se afirmar que estes fatores encontram-se intimamente relacionados ao ambiente de trabalho, a exemplo dos benefícios sociais, condições físicas e ambientais do local, dentre outros.

Sabe-se, entretanto, que é notória a dificuldade na promoção da motivação em determinado grupo ou pessoa, considerando-se que o que motiva um sujeito pode, da mesma forma, desmotivar outro. Portanto, a motivação representa uma das mais importantes responsabilidades de um líder ou gestor, sabendo-se que a boa gestão e a influência do líder junto à sua equipe ou quadro funcional necessitam de uma atuação do líder de forma eficaz, focado na motivação de sua equipe.

Os funcionários ou colaboradores de uma organização de forma geral necessitam de motivos, razões e incentivos para respeitarem e seguirem seus líderes; assim, a liderança se encontra-se intimamente relacionada aos impulsos, incentivos e estímulos recebidos pelos colaboradores, uma vez que estes fatores podem contribuir para incentivar e provocar a motivação dos sujeitos na realização de suas missões, visão e objetivos da organização onde trabalham. Concordando-se com Freitas e Rodrigues (2008), pode-se afirmar que a liderança, da mesma forma que a motivação, remete às questões mais subjetivas dos seres humanos, ao que move e faz sentido ao sujeito, àquilo a que o sujeito atribui significado.

Diversas são as contribuições dos processos de gestão de pessoas e lideranças em uma organização, o que possivelmente pode contribuir com o diferencial necessário no processo de competitividade no mercado. É importante salientar que nunca como nos dias atuais apresentou-se, de forma tão importante e tão necessária, tantas e tão constantes mudanças e a necessidade de crescimento e de valorização do profissional ou colaborador, essenciais dentro das organizações, demandando um processo de transformação e inovação para se diferenciarem e ocuparem lugar de destaque no mercado comercial (BUENO, 2018.).

De acordo com Chiavenato (1999);

A Gestão de Pessoas deve tratar os funcionários como parceiros da empresa, assim como trata os fornecedores, os acionistas, os clientes entre outros. Os empregados têm um papel fundamental para a empresa, pois são eles que contribuem com seus conhecimentos, capacidades e habilidades, proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização. (CHIAVENATO, 1999).

Dentro de uma empresa ou organização vários são os fatores que atuam e interferem na construção e na formação do ambiente profissional, podendo, portanto, surgir diferentes conflitos, de origens diversas, funcional e disfuncional, ficando a cargo da própria organização e de seus líderes e gestores saber controlar e minimizar tais fatores. Os conflitos de origem funcional são aqueles oriundos e relacionados ao funcionamento e processo de desenvolvimento da empresa, que devem, no entanto, permanecer em patamares aceitáveis, não devendo extrapolar, pois podem contribuir e interferir no objetivo de se conseguir um melhor desempenho do grupo.

Referentes aos conflitos disfuncionais, estes se encontram ligados aos conflitos de relacionamentos e tendem a ser muito prejudiciais ao desenvolvimento da organização. A liderança e os gestores da organização devem atuar ativamente

no sentido de suprimir e trabalhar a existência de tais conflitos, para que não ocorra interferência e prejuízo no processo de desenvolvimento e trabalho na empresa. Conforme Dubrin (2003), quando se refere às organizações públicas deve-se ressaltar a importância de se diagnosticar precocemente os conflitos dentro da organização, a fim de se definir, de forma eficaz e imediata, a maneira ideal de tratá-los.

São considerados importantes os questionamentos tais como: “Todo gerente é um líder? Todo líder é um gerente?” Com relação a estes questionamentos é importante salientar a identidade de cada gerente, supervisor, coordenador, que deve possuir sua própria forma ou estilo de liderança, uma vez que cada sujeito também apresenta comportamentos e ações diferentes dos demais, constituindo, desta forma, os diversos conceitos e tipos de liderança. Conforme afirmação de BOWDITCHE e BUONO (2002, p. 118) “[...] a liderança pode ser considerada como um processo de influência, geralmente uma pessoa, através do qual um indivíduo ou grupo é orientado para o estabelecimento e atingimento de metas”.

Pode-se afirmar, nos dias atuais, nesta nova era, que o desenvolvimento e o crescimento das organizações se encontra no topo das demandas comerciais, exigindo-se maior conhecimento e aperfeiçoamento, por parte dos profissionais, de aspectos como a capacidade de liderança e destaque relacionadas não somente aos cargos ocupados, mas também à capacidade de se orientar e repassar conhecimentos que surgem e são fixadas como necessidade e exigência do mercado. De forma geral, pode-se afirmar que o melhor tipo de liderança estará sempre à cargo da empresa, uma vez que esta deverá encontrar, identificar o tipo de liderança relacionado ao seu ambiente e quadro organizacional. É preciso contar, ainda, com a participação dos indivíduos e profissionais componentes da organização, que devem estar dispostos a assumir os riscos de suas escolhas e a tomar determinadas atitudes que outros colaboradores possam não querer fazer.

De forma geral, neste contexto em que ocorrem mudanças constantes e turbulentas, observa-se a necessidade de haver líderes promotores de mudanças, capazes de realizar gestão eficaz e eficiente de pessoas, focados no equilíbrio entre os objetivos individuais e organizacionais. Desta forma, futuros estudos relacionados ao tema serão de grande valia e importância quanto às contribuições e surgimento de ideias criativas para as organizações, que busquem permanecer em evidência no

contexto comercial em que o mercado competitivo e desafiador é constante, fazendo da liderança a peça chave para tal realização (RAMOS, 2008).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo-se do diagnóstico de uma organização pode-se afirmar que se torna possível obter a visão geral da empresa como um todo, possibilitando, ainda, que sejam identificados pontos e variáveis que possam vir a interferir ou contribuir para a boa execução e realização das tarefas. Tal percepção, de forma direta ou indireta, contribui também para a avaliação dos colaboradores ou profissionais responsáveis pela realização das atividades. A partir do diagnóstico facilita-se envolver os colaboradores no desenvolvimento da organização, a partir da promoção de um ambiente organizacional com mais sentimento de liberdade e pertencimento por parte dos mesmos. Com as atividades focadas no ambiente organizacional também é possível a identificação de visões mais amplas, com maior e melhor desenvoltura do profissional em expressar e demonstrar sua opinião; conseqüentemente contribui-se para a ampliação dos conhecimentos e informações, o que possibilita melhor entendimento da realidade do ambiente da organização.

O desempenho satisfatório do profissional encontra-se intimamente ligado a variados fatores organizacionais, que podem servir para alavancar o ser humano em suas demandas de seguir em frente e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento de sentimentos como motivação e determinação nos colaboradores. Concordando-se com Araújo e Garcia (2010), com relação à motivação, pode-se afirmar que esta é um produto da satisfação e da realização dos profissionais quanto aos seus anseios e demandas.

Na teoria das relações humanas o objetivo principal está relacionado à busca de se proporcionar ao sujeito, dentro de seu ambiente profissional, o alcance e a realização dos seus objetivos e demandas individuais. A realização individual e profissional, nos diversos contextos e áreas da vida do sujeito, seja profissional, social, emocional, pode interferir na moral do indivíduo, uma vez que, a partir de suas atitudes, podem ser gerados comportamentos originados da satisfação e da motivação, fatores estes que interferem em todas as áreas da vida do sujeito, ou ainda, em caso contrário, podem emergir sentimentos de insatisfação

(CHIAVENATO, 2000).

O estado em que se encontra o clima organizacional é um fator importante dentro de uma empresa ou organização, uma vez que se caracteriza a partir da observação e análise do estado psicológico e social do ambiente, influenciando diretamente no comportamento e nas atitudes dos componentes da organização. De acordo com Maximiliano (2011, p. 149), pode-se afirmar que “Desde o início da moderna sociedade industrial, ficou claro que a produtividade e o desempenho das organizações dependem também do comportamento das pessoas, e não apenas da eficiência dos sistemas técnicos.”

Desta forma, pode-se ressaltar a relevância de se fazer uma boa administração, seja de origem pública ou privada, focando-se sempre no bom desenvolvimento e crescimento de uma organização. Com relação aos diferentes tipos de liderança, pode-se afirmar que a liderança transacional é melhor associada e mais satisfatória no que se refere às equipes de uma organização por apresentar características que possuem interfaces mais eficazes, associadas ao novo modelo de práticas de gestão de pessoas e das políticas públicas, especialmente considerando-se a importância da meritocracia. No entanto, é importante ressaltar que o papel e a relevância da liderança na gestão do setor público devem ser repensados, pois a liderança transacional, quando se apresenta de formas excessivas, pode conduzir a organização a uma queda de rendimento ou baixo envolvimento do trabalhador.

A fundamentação da liderança transformacional encontra-se baseada no processo de orientação de pessoas, de forma que a liderança seja visualizada como ponto de apoio e símbolo de confiança para a equipe organizacional, buscando focar nas emoções e nos valores de cada colaborador. Outro fator importante a ser ressaltado é a importância do reconhecimento, por parte do líder, das demandas e necessidades diversas dos membros da organização, uma vez que assim pode ser gerada confiança, segurança e influência do líder junto aos seus seguidores. Tal fator pode ser importante estímulo às práticas de exceções e concessões por parte dos liderados, contribuindo para que estes venham a se comprometer fortemente na realização dos objetivos apresentados pela organização através do líder.

Pode-se, portanto, concluir que diversos estudos apontam a apresentação de resultados satisfatórios junto às organizações quando estas se utilizam de

determinado tipo de liderança, especialmente a liderança transformacional, que apresenta importante influência na construção de um clima organizacional propício e adequado ao bom desempenho, motivação, estímulo e comprometimento do colaborador, podendo, ainda, vir a contribuir para se verifiquem desempenhos superiores ao verificado rotineiramente.

Outros fatores podem ser citados como importantes e consideráveis quando se fala em se melhorar a eficácia e o clima do ambiente organizacional, tais como o clima de gestão em equipe e humanizada e a gestão de sinergia, pilares da liderança transformacional. Conforme membros de organizações e servidores da administração pública, os citados aspectos representam, de acordo com o sistema de comportamento e recompensa contingencial, ações efetivas de apoio, visão de futuro, ajudando a desenvolver efetivamente um ambiente quente e aconchegante, em que seja possível estabelecer relações próximas e amigáveis dentro do ambiente profissional, de sinergia e partilha, além do alcance de qualidade e eficiência no trabalho. A administração ou gestão de pessoas, a partir da conquista de equipe humanizada, tende a ser fortalecida, alcançando inúmeras contribuições com um comportamento de liderança e gestão adequado, norteador e direcionador de motivação, comprometimento e aperfeiçoamento.

AGRADECIMENTOS

A Deus por ter me dado sabedoria e condições de realizar este trabalho. Em especial ao professor e orientador Wellington Marçal de Carvalho, pelo constante suporte no desenvolvimento deste estudo, além da amizade, paciência e pela confiança depositada em mim. Aos meus pais, Sílvia e Roberto, ao meu filho Roberto e ao meu esposo Devânio, pelo incentivo aos estudos e pelo amor, motivação e compreensão nos momentos difíceis. À minha querida amiga Ana Paula, que me apoiou e ajudou a realizar esse importante passo.

REFERÊNCIAS

10.5281/zenodo.4655184 - Dezembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

- ARAUJO, L. C. G.; GARCIA, A. A. **Gestão de Pessoas**. São Paulo: Atlas S.A. 2010
- BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Orientações para estágio em secretariado: trabalhos, projetos e monografias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
- BOTELHO, Júlio César; KROM, Valdevino. **Os estilos de lideranças nas organizações**. XIV Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e X Encontro Latino Americano de Pós- Graduação–Universidade do Vale do Paraíba, 2010.
- BOWDITCH, James L.; BUONO. Antony. **Elementos de comportamento organizacional**. São Paulo: Pioneira Tomson, 2002.
- BUENO, Célio. **Treinamento e desenvolvimento profissional através de uma universidade corporativa como diferencial competitivo: um estudo de caso na empresa hoteleira Club Med**. Gestão de Empresas-Unisul Virtual, 2018.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Administração nos novos tempos**. 2ª ed. Campos/RJ, 1999.
- CHIAVENATO, Idalberto, **Administração de recursos humanos: fundamentos básicos**. 5ª ed. Atlas, São Paulo/SP, 2003.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. Rio de Janeiro/RJ, Elsevier, 2004.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações**. São Paulo/SP, Pioneira Thomson Learning, 2004.
- CRUZ, A. P. C.; FREZATTI, F. (2014). Estilo de liderança, sistema de controle gerencial e inovação tecnológica: papel dos sistemas de crenças, interativo, diagnóstico e de restrições. **Anais do XXXVIII Encontro da Anpad**. Rio de Janeiro/RJ.
- DA SILVA, A. P. M. PEREIRA, N. C. (2019). A importância da pesquisa de clima organizacional para a elaboração do diagnóstico organizacional: estudo de caso. **Revista Farociência** 5(1). Recuperado de <https://revistas.faro.edu.br/FAROCIENCIA/article/view/251>.
- DE LUCENA FERREIRA, Márcio Reinaldo *et. al.* Gestão de pessoas no setor público: um estudo dos níveis de conflito a partir da visão interacionista. **Revista Ciências Administrativas**, v. 16, n. 2, p. 510-528, 2010.
- DE MACEDO, Ivanildo Isaías. **Gestão de pessoas**. Editora FGV, 2015.
- DE OLIVEIRA, Letícia. A estratégia organizacional na competitividade: um estudo teórico. **Revista eletrônica de administração**, v. 10, n. 4, 2004.

DUBRIN, Andrew J. **Fundamentos do comportamento organizacional**. São Paulo: Cengage Learning, 2003.

FARIAS, Pedro César Lima de; GAETANI, Francisco. **A política de recursos humanos e a profissionalização da administração pública no Brasil do século XXI: um balanço provisório**. Lisboa: CLAD, v. 4, 2002.

FREITAS, N. G.; RODRIGUES, M. G. **Uma reflexão sobre liderança e motivação sob enfoque organizacional**. 2008. Disponível em: < s>. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

FREITAS, Marcela Rodrigues de. **Impacto da liderança transformacional e do clima organizacional no desempenho: análise dos servidores da reitoria**. 2017. Tese de Doutorado.

FISCHER, A. L.; ALBUQUERQUE, L. **Tendências que orientam as decisões dos formadores de opinião em gestão de pessoas no Brasil - RH 2010**. Campinas: ANPAD, 2001. p. 1–15.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Resoluções do IV Congresso Interno**. Rio de Janeiro, RJ. 2002.

HERZBERG, F. **Mais uma vez: como motivar seus funcionários?** In: VROOM, V. (org). **Gestão de pessoas, não de pessoal: os melhores métodos de motivação e avaliação de desempenho**. Rio de Janeiro/RJ, Editora Campos, 1997.

JORGE, Maria Aparecida Muniz. **Estilos de liderança e desempenho das equipes no setor público**. 2014.

MASLOW A. H. **Maslow no gerenciamento**. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2000.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. **Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital**. [S.l: s.n.], 2011.

PESTANA, Maria Cláudia et al. **Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação**. **Ciência da Informação**, v. 32, n. 2, 2003.

OLIVEIRA, MARCO ANTONIO GARCIA. **Comportamento organizacional para a gestão de pessoas**. Editora Saraiva, 2017 PEREIRA, Adriana Toledo. **A relação entre os estilos de liderança e a percepção da responsabilidade social empresarial**. 2018. Tese de Doutorado. Instituto Superior de Economia e Gestão.

RAMOS, A. F. S. **A influência da liderança na motivação: um estudo sobre o programa de trainees 2008 da Galp energia**. 2008. Disponível em: <http://repositorio-iul.iscte.pt/bitstream/10071/1732/1/Influencia%20da%20lideran%C3%A7a%20na%20motiva%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 18 de outubro de 2019. RIBEIRO, Antônio de Lima. **Gestão de pessoas**. Editora Saraiva, 2017.

10.5281/zenodo.4655184 - Dezembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

RODRIGUES; Ellen Laura Aparecida. RODRIGUES, Gabriel José; RUIVO, Thais de Cássia da Silva. **Tipos de gestão e suas respectivas lideranças**. Associação Cultural Educacional de Itapeva, Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, 2014.

ROMANO, A. **Gerência de recursos humanos: liderança situacional**. Campinas, 2002. Disponível em: <http://www.cesarkallas.net/arquivos/faculdade/empreendimentos-2/teoria/EI%20II%20Lideranca/Lider_Situac_monog_Adriano.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2019.

SILVA, Antônio Dos Santos; NETO, Antônio Carvalho. Uma contribuição ao estudo da liderança sob a ótica weberiana de dominação carismática. RAM. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 13, n. 6, p. 20-47, 2012.

SILVA, Ena Lucia da e MENEZES, Eстера Muszkat. **Metodologia de pesquisa e elaboração de dissertação da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC**, 4ª edição,

VERGARA, S. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. São Paulo: Ed. Atlas, 2004.

Recebido em 14 de outubro de 2020

Publicado em 18 de dezembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

BIAS, Ana Sílvia Tavares. CARVALHO, Wellington Marçal de. Gestão de Pessoas: Estilos de Liderança no Setor Público. *Revista MultiAtual*, v. 1, n. 8, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/12/gestao-de-pessoas-estilos-de-lideranca.html>

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

<https://www.multiatual.com.br/>

revistamultiatual@gmail.com

www.grupomultiatual.com.br